

УДК 620.114.2.01.67

№ держреєстрації
0111U008247 Інв. № _____

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»
ННЦ «ІМЕСГ»
08631, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11
тел. (04571) 3-11-00

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ННЦ «ІМЕСГ»,
академік НААН, д. т. н.

_____ В.В.Адамчук
«___» _____ 2014 р.

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

РОЗРОБИТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
РАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ВИРОБНИЦТВ З ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ
РІЗНОГО НАПРЯМУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБҐРУНТУВАТИ НАПРЯМИ ЇХ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОЄЧАСНОГО І
ГАРАНТОВАНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
(34.00.00.06П)
(заключний)

Керівник НДР, зав. лабораторії,
канд. техн. наук, ст. наук. співробітник

М.О.Василенко

2013

Рукопис закінчено «03» грудня 2013 р.

Результати роботи розглянуто Вченою радою ННЦ «ІМЕСГ»,
протокол № 15 від «26» грудня 2013 р.

СПИСОК АВТОРІВ

Заст. директора з наукової роботи
чл.-кор. НААН, д. т. н., професор

Керівник НДР,
зав. лабораторією, ст. наук. співроб.
канд. техн. наук,

Відповідальний виконавець,
ст. наук. співроб.

Канд. техн. наук

Ст. наук. співроб.

Наук. співроб.

Мол. наук. співроб.

Мол. наук. співроб.

Мол. наук. співроб.

Інженер

Технік

Провідний інженер

О.Сидорчук
(постановка проблеми, розд. 1,
2, 3, висновки, додатки Б, В, Е)

М.Василенко
(розд. 1, 2, 3, висновки,
додатки А, Б, В, Г, Д, Е, Ж)

В.Кучерявий
(реферат, вступ, розд. 1, 2, 3,
додатки А, Б, В, Г, Д, Е, Ж)

Л.Сидорчук
(розд. 3, додатки Б, В)

Ю.Кононогов
(розд. 3, додатки, Д, Е)

В.Матвійченко
(розд. 3, додатки Д, Е)

Д.Буслаєв
(розд. 3, додатки Г, Д, Е)

О.Калінін
(розд. 3, додатки Д, Е)

В.Рязанцев
(розд. 3, додатки Д, Е)

С.Котенко
(реферат, вступ, розд. 2, 3,
додатки Д, Е, Ж)

О.Ткач
(оформлення звіту)

Т. Бабич
(нормоконтроль)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 47 с., 21 рис., 12 табл., 7 додатків, 33 джерела.

Об'єкти досліджень – обслуговуючі підприємства, агроформування, відмови та ремонтні втручання, мережа техсервісного забезпечення та вимоги до її створення та функціонування.

Методи досліджень – статистичний аналіз, аналітичні розрахунки, експериментальні дослідження, систематизація, прогнозування.

Проведений аналіз сучасного стану системи технічного сервісу в АПК України, розроблені і узагальнені організаційно-технологічні засади формування раціональної мережі підприємств технічного сервісу різного напрямку діяльності. Розроблено «Державну концепцію розвитку технічного сервісу сільськогосподарської техніки».

Визначені вимоги до нормативної і технологічної документації техсервісних виробництв.

Систематизовані дані щодо забезпечення стану технологічної підготовки підприємств технічного сервісу.

Визначені напрями переоснащення і технологічної підготовки, технологічні рішення виробництв з технічного сервісу різного напрямку діяльності.

Розроблено «Типове положення про ремонтно-обслуговуючу службу сільськогосподарського виробничого кооперативу».

Галузь застосування – технічні служби департаментів агропромислового розвитку, підприємства мережі технічного сервісу АПК України.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА, ТЕХСЕРВІС, ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ, ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, НОРМАТИВНА І ТЕХНОЛОГІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЗАСАДИ, ПЕРЕОСНАЩЕННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА, КОНЦЕПЦІЯ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ. ЗМІСТ

Вступ.....	6
1 Вибір напрямку досліджень.....	7
1.1 Стан вивчення завдання із врахуванням аналізу останніх досягнень науки і техніки.....	7
1.2 Аналітичний огляд досліджень щодо впливу організаційно-технічних факторів на технічний стан машин та формування структури ремонтних втручань для підтримки їх роботоздатності.....	9
2 Програма і методика досліджень.....	11
2.1 Програма досліджень.....	11
2.2 Методика досліджень.....	11
3 Теоретичні і експериментальні дослідження.....	16
3.1 Науково-методичні основи створення мережі сервісних центрів.....	16
3.1.1 Передумови вдосконалення системи технічного сервісу.....	16
3.1.2 Наукові засади структурно-функціонального обґрунтування системи технічного сервісу.....	20

3.1.3 Науково-методичні засади вдосконалення взаємодії між системами виготовлення, використання та обслуговування-ремонту техніки.....	26
3.2 Організаційно-технічні засади формування раціональної мережі технічного сервісу різного напрямку діяльності.....	29
3.2.1 Вимоги до нормативної, технологічної документації техсервісних підприємств різного рівня.....	29
3.2.2 Технологічні рішення щодо формування виробничих підрозділів ремонтних підприємств різного рівня і пунктів технічного обслуговування.....	33
3.2.3 Напрями переоснащення і технологічної підготовки виробництв з технічного сервісу різного напрямку діяльності.....	35
3.2.4 Проект «Державної концепції розвитку технічного сервісу сільськогосподарської техніки».....	39
Висновки.....	43
Перелік посилань.....	45
Додаток А Довідка про патентні дослідження.....	48
Додаток Б Блок-схема алгоритму імітаційного моделювання функціонування віртуальної системи ТОР тракторів	50
Додаток В Результати статистичного імітаційного моделювання технічного обслуговування і ремонту тракторів та обґрунтування кількості пересувних майстерень.....	54
Додаток Г Виробничо-експертна оцінка за результатами розгляду проекту «Типового положення про ремонтно-обслуговуючу службу сільськогосподарського виробничого кооперативу».....	66
Додаток Д Аналіз структури функціональних та технічних показників системи технічного сервісу в АПК України (на прикладі Кіровоградської та Київської областей).....	68
Додаток Е Рекомендації із організації техсервісних виробництв.....	84
Додаток Ж Зведений аналіз опитувальних листів апробації проекту «Державної концепції розвитку технічного сервісу сільськогосподарської техніки».....	96

В сучасних умовах основні засоби господарювання незалежно від форм власності, потребують належних обсягів техсервісних послуг.

Актуальність дослідження зумовлюється тим, що в зв'язку із формуванням в Україні с.-г. підприємств з надзвичайно широким діапазоном площ ріллі й ліквідацією системи «Сільгосптехніка», яка забезпечувала планово-запобіжну систему ТОР, зниженням енергозабезпеченості механізованих процесів, появою на ринку складної ЕГТ різних заводів-виробників, виникла потреба розроблення гнучкої системи техсервісу, яка була б здатна пристосуватися до нових умов експлуатації машин [1].

Метою роботи є підвищення ефективності техсервісних послуг за рахунок формування і функціонування раціональної мережі техсервісних підприємств, їх переоснащення та технологічної підготовки.

Результати виконаних досліджень можуть бути використані в процесі реформування техсервісної галузі, створення нових техсервісних формувань та їх технологічної підготовки.

Етапи за роками по НДР 34.00.00.06П:

- 2011 р.: «Провести аналіз сучасного стану системи технічного сервісу в АПК України, розробити організаційно-технологічні засади формування раціональної мережі виробництв з технічного сервісу різного напрямку діяльності та розробити проект типового положення про ремонтно-обслуговуючу службу сільськогосподарського виробничого кооперативу»;

- 2012 р.: «Дослідити чинну структуру обслуговуючих ремонтних втручань для підтримки роботоздатного стану сільськогосподарської техніки»;

- 2013 р.: «Обґрунтувати напрями переоснащення і технологічної підготовки виробництв з технічного сервісу різного напрямку діяльності та розробити рекомендації щодо формування їх мережі».

1 ВИБІР НАПРЯМКУ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1 Стан вивчення завдання із врахуванням аналізу останніх досягнень науки і техніки

Високої якості техсервісних робіт можна досягти шляхом суттєвої організаційно-економічної та технологічної перебудови існуючих техсервісних структур, технічного переоснащення діючих ланок ремонтно-обслуговуючої (РО) бази та створення нових організаційно-економічно обґрунтованих техсервісних формувань.

Прогресивна система технічного обслуговування та ремонту (ТОР) техніки базується на створенні безмонопольної мережі техсервісних підприємств, до якої повинні входити технічні центри (ТЦ) підприємств виробників техніки, РО бази господарств, приватні й інші техсервісні формування.

Із загального обсягу регламентних робіт з технічного обслуговування (ТО) енергонасиченої техніки (ЕГТ), окрім іноземних фірм, у гарантійний період виконується лише 60 %. Решта нормативного обсягу робіт не

виконуються через: зношення обладнання, відсутність технічної документації, засобів діагностування та коштів. Невиконані під час ТО роботи в напружені періоди сільськогосподарських (с.-г.) робіт виявляються у вигляді аварійних відмов техніки, що зумовлює втрати врожаю від 15 до 20 %. Зарубіжний і вітчизняний досвід свідчить, що для підтримання енергонасиченої с.-г. техніки (СГТ) у роботоздатному стані витрачається від 80 до 300 % коштів від її початкової вартості. Тому значення техсервісу як способу забезпечення роботоздатності техніки важко переоцінити.

При нинішньому критичному стані технологічного забезпечення с.-г. підприємств і незадовільній віковій структурі МТП, система підтримки наявного технічного потенціалу в роботоздатному стані набуває особливого актуального значення. Тому за умов високого рівня зношеності техніки особливої актуальності набуває організація відновлення її роботоздатності [2].

В цих умовах необхідно зосередити зусилля на реформуванні технічної сервісної галузі, розробці нових форм і методів технічного сервісного забезпечення. Для реалізації цих намірів ефективним є проведення комплексу науково-дослідних робіт, що включають дослідження щодо підвищення надійності відремонтованої техніки, своєчасного і якісного її ТО, що дасть можливість зменшити потік ремонтних втручань, забезпечити технічні сервісні формування сучасним діагностичним і ремонтним обладнанням. Для цього необхідно проведення експериментальних досліджень та створення науково-методичних засад щодо впровадження та функціонування раціональної мережі технічних сервісних підприємств, механізмів їх переоснащення, забезпечення сучасною ремонтно-технологічною документацією та обладнанням.

Створена мережа техсервісних формувань повинна підтримувати техніку у працездатному стані в гарантійний і післягарантійний період її експлуатації. Наряду з особистим ремонтним виробництвом, с.-г. товаровиробник повинен мати можливість вільно вибирати на стороні виконавців технічних послуг, посиляючись на якість, терміни виконання, вартість виконаних робіт.

Періодичні ТОР машин в системі ТО повинні ґрунтуватись на потребі їх проведення за технічним станом. Тому особливого значення набуває своєчасне виконання контрольно-діагностичних операцій з використанням відповідного обладнання, приладів, інструменту та кваліфікація виконавців.

Розробка наукових засад оцінки потреби і технічного стану с.-г. машин дозволить розробити раціональну мережу розміщення ТЦ, техсервісних РО формувань, приватних РО підприємств, що є одним з реальних можливих варіантів підвищення роботоздатності СГТ і мати від цього більший прибуток.

Тому виникає об'єктивна потреба у відродженні рівня технічного сервісного забезпечення, створення нових форм технічних сервісних підприємств з переліком РО послуг, які б врахували технічний стан машин в сучасних умовах господарювання та створення раціональної мережі таких підприємств в АПК України.

1.2 Аналітичний огляд досліджень щодо впливу організаційно-технічних факторів на технічний стан машин та на

формування структури організаційно-ремонтних втручань для підтримки їх роботоздатності

За результатами аналізу закінчених досліджень ННЦ «ІМЕСГ», ГОСНИТИ та його філіалів, НАТИ, ВИСХОМ та інших науково-дослідних установ [2-4] встановлено, що технічний стан (роботоздатність) виробів визначається рядом факторів, конструктивного, ремонтного і організаційного спрямування. Показниками роботоздатності приймалися: напрацювання на відмову, залишковий ресурс, контрольований (діагностичний) параметр, питомі витрати на ремонт, швидкість спрацювання, собівартість ремонту, на дійність виробу в цілому.

На величину напрацювання на відмову впливають такі фактори як: виконання періодичності та обсягів технічного обслуговування, змінне напрацювання машини, кваліфікація тракториста та обслуговуючого персоналу, вік машини, забезпеченість ремонтно-обслуговуючої бази, ґрунтово-кліматичні умови експлуатації [5].

В дослідженнях [6, 7] показана математична модель, що визначає величину залишкового ресурсу за такими факторами, як календарний час (коли приймається рішення щодо постановки до ремонту), календарні строки виконання польових робіт, конфігурація господарств району, забезпеченість господарств технікою, вік машини, забезпеченість агрегатами технічного обслуговування, вартість повнокомплектного ремонту, напрацювання (мото.-год.) та тягове зусилля.

Для розрахунку величини питомих витрат ТОР (крб/ум.ет.га) пропонується математична модель, що включає 14 факторів, із них вибрано 9 найвагоміших [8]: забезпеченість трактористами (чол.), їх кваліфікація (крб./рік), ступінь участі (%) спецремпідприємств (в поточних ремонтах), щільність тракторних робіт (ум.ет.га/га), потужність трактора (кВт), ступінь розорюваності території (%), ступінь охопту капітальним ремонтом (%), середньорічне напрацювання трактора (ум.ет.га), забезпеченість ремонтно-обслуговуючої бази (м²/трактор).

Авторами досліджень [8] визначено перелік і вагомість факторів, що визначають рівень надійності тракторів ДТ-75Н-СЧ (виробничого та експлуатаційного). Вплив експлуатаційних факторів визначали методами експертного опитування та кореляційного аналізу в декілька етапів. Попередньо було визначено 14 факторів, а методами визначення парної кореляції та додаткового експертного опитування спеціалістів цей перелік було скорочено до 6 вагомих і ранжовано (за певними критеріями оцінювання): виконання періодичності і обсягів ТО; зацікавленості виконавця в якісній експлуатації машин; професійна майстерність виконавця; виконання правил експлуатації; якість дозбирання, регулювання, обкатки; якість паливно-мастильних матеріалів. Тобто, надійність трактора визначається п'ятьма факторами організаційного характеру (83,33 %) та одним технологічним (якістю паливо-мастильних матеріалів).

Оскільки наукове забезпечення технічного сервісу базується на дослідженнях щодо встановлення закономірностей зношення машин і розроблення технічних методів відновлення їх роботоздатності на основі визначених напрямів розвитку технічного сервісу [9-13], тому виникає необхідність проведення досліджень щодо вивчення основних тенденцій, закономірностей та визначення факторів впливу на роботоздатність виробу в процесі експлуатації.

Робоча гіпотеза досліджень полягає в можливості трансформування існуючої системи ТОР в адаптивну систему технічного сервісу шляхом державного регулювання та стимулювання ринку послуг технічного сервісу сільськогосподарської техніки та захисту прав її покупців.

2 ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1 Програма досліджень

Дослідження проводились в лабораторних умовах ННЦ «ІМЕСГ» та на ремонтних підприємствах АПК Кіровоградської та Київської області України з таких питань:

- проведення аналізу структури, функціональних та технічних показників системи технічного сервісу в АПК України на прикладі АПК Кіровоградської області та Київської області;
- розробити наукові засади структурно-функціонального обґрунтування системи технічного сервісу;
- розробити алгоритм та програму імітаційного моделювання функціонування системи ТОР тракторів для визначення її параметрів;
- змоделювати процес ТОР тракторів та обґрунтування кількості пересувних ремонтних майстерень (ПРМ);
- визначити напрями переоснащення і технологічної підготовки, виробництв з технічного сервісу;
- розробити «Типове положення про ремонтно-обслуговуючу службу сільськогосподарського виробничого кооперативу»;
- розробити «Державну концепцію розвитку технічного сервісу сільськогосподарської техніки».

2.2 Методика досліджень

Аналіз сучасної структури, функціональних, технічних показників системи технічного сервісу в АПК України (на прикладі Кіровоградської області та Фастівського і Васильківського районів Київської області) виконували методом узагальнення зібраних статистичних матеріалів щодо технічного сервісного забезпечення господарств технікою та підтримкою її в роботоздатному стані.

При цьому в межах Кіровоградської та двох районів Київської області згідно існуючих методик була зібрана наступна інформація: наявність господарств в районі і їх розміри (площа угідь); продукція; наявність техніки в господарствах (власної і залученої), віковий склад; наявність в господарствах майстерень і пунктів ТО приватних підприємств з технічного сервісу і їх спеціалізація і підпорядкованість, забезпечення господарств технічною документацією з технічного сервісу та діагностичним і ремонтно-технологічним обладнанням.

Зібрані матеріали оброблялися і аналізувалися методами математичної статистики.

Аналітичне розкриття якісних показників взаємодії між системами технічного обслуговування і ремонтних втручань тракторів та зернозбиральних комбайнів проводили шляхом теоретичних досліджень щодо зміни технічного стану машини і її складових частин, включаючи аналіз завершених досліджень щодо цих питань, встановлення тенденцій і закономірностей цих змін в технічному стані машин, а також ступеня впливу організаційно-технічних факторів на її роботоздатність [14-16].

Збір інформації щодо якісних показників ТОР та роботоздатності тракторів МТЗ і ПМЗ здійснювався в умовах їх експлуатації в господарствах Фастівського і Васильківського районів. Оцінку проводили шляхом визначення загального показника якості. Для цього використані трудомісткості питомої ваги усунення відмов та питомої ваги ТО по п'яти нових і відремонтованих тракторів в інтервалі п'яти років.

Дослідження обсягів робіт по ТОР машин в різних умовах господарювання (1992 і 2009 роки) проводили методом порівнянь техсервісних показників КСП «Дружба» і СВК «Дружба» с. Ксаверівка Васильківського району Київської області.

Аналіз завершених досліджень щодо зміни технічного стану виробів проводили шляхом вивчення та аналізу літературних джерел, а саме наукових періодичних видань («Труды ГОСНИТИ», «Тракторы и сельхозмашины», збірників праць ННЦ «ІМЕСГ», тощо), за період 2000-2013 рр.; патентні дослідження не проводили через відношення теми до питань організації виробництва, які не є патентоздатними. Довідка про непатентоздатність проведення патентних досліджень по цій темі наведена в додатку А. Встановлення закономірностей зміни технічного стану від факторів (ремонтних втручань) технічної експлуатації проводили шляхом аналізу і встановлення узагальнених залежностей для визначення вагомості впливу факторів на роботоздатний стан виробів.

Формування раціональної мережі виробництв технічного сервісу в межах регіону (району) було здійснено по уже розробленій методиці [3].

Імітаційне моделювання функціонування віртуальної системи ТОР тракторів у господарствах із об'їздом їх ПРМ здійснювали з метою визначення функціональних показників даної системи: річної трудомісткості

замовлень на ТОР , тривалості простою виконавців впродовж року із-за

відсутності роботи , тривалість очікування тракторами ТОР впродовж року , кількість замовлень, які не встигли обслужити впродовж року , річної витрати палива на переміщення ПРМ . Імітаційне моделювання функціонування віртуальної системи ТОР тракторів у господарствах для визначення функціональних показників базується на розробленому науковому методі.

Імітаційне моделювання виконували поетапно:

а) розробляли блок-схему та алгоритм імітаційного моделювання (блок-схема алгоритму імітаційного моделювання функціонування віртуальної системи ТОР тракторів наведена в додатку Б), а також програмне забезпечення для реалізації його на ПЕОМ;

б) виконували попереднє моделювання та здійснювали перевірку адекватності моделі реальному потоку замовлень на виконання ремонтно-обслуговуючих втручань для умов заданого адміністративного району;

в) обґрунтовували потрібну кількість реалізацій процесу;

г) виконували машинні експерименти (моделювання);

д) статистично опрацьовували результати моделювання та обґрунтовувалися теоретичні розподіли інтегрованих функціональних показників.

Блок-схема та алгоритм імітаційного моделювання функціонування віртуальної системи ТОР тракторів у господарствах виконувалися на підставі розроблених методів моделювання.

Блок-схема імітаційного моделювання потоку замовлень на виконання ремонтно-обслуговуючих втручань складається із 148 блоків.

Перший блок призначений для занесення в пам'ять ПЕОМ початкових даних: кількості господарств; кількості тракторів кожної марки.

Блоки 2-3 призначені для формування рядів напрацювання тракторів, тривалості між ремонтами, напрацювання на початок року та масивів робочих днів, початкових даних, трудомісткості технічного обслуговування та коефіцієнтів охоплення ремонтом, розрахунків.

Блоки 4-37 призначені для формування потоку замовлень на виконання поточних ремонтів тракторів.

Блоки 38-58 призначені для формування потоку замовлень на виконання технічного обслуговування одночасно з поточними ремонтами тракторів.

Блоки 59-62 призначені для формування потоку замовлень на виконання технічного обслуговування.

Блоки 63-145 призначені для моделювання функціонування віртуальної системи ТОР тракторів у господарствах за станом.

Блок 146 забезпечує розрахунок інтегрованих функціональних показників ефективності системи технічного обслуговування та ремонту тракторів у господарствах.

Блок 147 забезпечує перехід до наступного року моделювання потоку замовлень на виконання ремонтно-обслуговуючих втручань.

Блок 148 – вивід результатів моделювання на друк.

На підставі розкриття змісту блоків, зображених на блок-схемі, розроблено алгоритм імітаційного моделювання потоку замовлень на виконання ремонтно-обслуговуючих втручань для тракторів, який складається із 117 кроків [1].

Визначення можливих напрямів технічного переоснащення і технологічної підготовки для вдосконалення техсервісного забезпечення здійснено на основі аналізу забезпеченості ремонтних підприємств ремонтно-технологічним, діагностичним обладнанням, технологічною і нормативною документацією.

В основу розробки проекту «типового положення про ремонтно-обслуговуючу службу сільськогосподарського виробничого кооперативу», покладено Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.1997 р. № 469/97-ВР та Закон України

«Про внесення змін до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 20.11.2012 р. № 5495-VI й методичні розробки Європейського Союзу за програмою «TACIS».

Виходячи із потреб с.-г. підприємств та нинішнього стану підприємств техсервісу, визначені суперечності між ними та сформульована проблема у галузі техсервісу, яка полягає у невідповідності функціонально-структурної будови системи ТОР організаційно-технологічним вимогам с.-г. підприємств і господарств населення.

На основі загальних засад розроблення, затвердження та виконання цільових програм, які визначає Закон України «Про державні цільові програми» від 18 березня 2004 року № 1621-IV, який містить також основні вимоги до підготовки концепцій було розроблено проект «Державної концепції розвитку технічного сервісу сільськогосподарської техніки».

3 ТЕОРЕТИЧНІ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1 Науково-методичні основи створення мережі сервісних центрів

3.1.1 Передумови вдосконалення системи технічного сервісу

В основу наукових досліджень у сфері проектування сервісних центрів покладено оптимізацію економічних і організаційних рішень щодо забезпечення роботоздатності техніки у період її експлуатації [17, 18, 19]. Своєчасні, доцільні за об'ємом профілактичні роботи дозволяють не лише підвищити технічні характеристики машин у період експлуатації, але й підвищити показники їх надійності та знизити експлуатаційні витрати.

Методами теорії ймовірності можна визначити оптимальний варіант організації профілактичного обслуговування. Критеріями оптимальності можна вибрати мінімум затрат на обслуговування і максимуми коефіцієнтів готовності та оперативної готовності.

Визначення оптимальної стратегії профілактики є задачею знаходження найкращої процедури управління випадковим процесом, вибір стратегії обслуговування об'єктів, технічний стан яких вважають випадковою функцією.

Для формування конкурентоздатної сервісної політики до програми у загальному плані має входити маркетинг сервісу, а також технічні та технологічні проблеми забезпечення працездатності у період експлуатації.

Потрібно виявити загальні обсяги потенційних замовлень на ТО енергонасиченої СГТ для різних форм господарювання, потребу в ремонтах, ТО – 1, 2, 3, СТО, організаційну схему проведення ремонтів на замовлення, наявність і можливості обмінних пунктів.

Працездатність техніки у період експлуатації суттєво залежить від забезпечення кваліфікованим, якісним і обов'язковим техсервісом, основним призначенням якого є запобігання простоям через відмови та скорочення їх тривалості, а також виконання повного об'єму регламентних робіт.

Простої МТА поділяють на регламентовані (враховуються під час нормування механізованих робіт) і нерегламентовані (як правило є випадковими (аварійні відмови). Регламентовані можуть бути зменшені до певної величини, а задача техсервісу полягає у зведенні нерегламентованих до мінімуму.

Вітчизняна СГТ має низькі значення показників надійності. Нормативні методи визначення чисельності обслуговуючого персоналу недосконалі, тому що не враховують показників надійності обслуговуваної техніки. Це є наслідком того, що виробники техніки завищують показники надійності (наробіток на відмову) та занижують трудомісткість усунення відмов.

Недостатня надійність техніки призводить до збільшення чисельності спеціалістів сервісу, які необхідні для усунення відмов. На практиці чисельність спеціалістів тех сервісу визначають з міркувань виробничої доцільності. Це призводить до того, що простої з причини усунення відмов є досить тривалими (за даними Держтехнагляду вони становлять до 30 діб і більше).

Ефективність форм технічного сервісу доцільно визначати за показниками як: величина простоїв з технічних причин, що характеризує якість технічного сервісу і виробленої машини; вартість робіт з технічного сервісу за міжремонтний період; обсяги виконаної роботи машини за міжремонтний період.

За цими показниками розраховують критерії техніко-економічного оцінювання різних організаційних форм технічного сервісу.

Питомі витрати на технічний сервіс, відповідно, за міжремонтний строк експлуатації та щодо балансової вартості машин визначають за такими формулами:

$$, \quad (3.1)$$

де ет.га – питомі витрати на техсервіс за міжремонтний строк експлуатації, грн./ум. ет.га;

– вартість ТО машин, грн.;

– вартість поточного ремонту і усунення несправностей, грн.;

– вартість капітального ремонту машин, грн.;

– транспортні витрати, щоб доставити машини у майстерню або запасні частини у господарство, грн.;

– наробіток за міжремонтний період, ум.ет.га, тонн, мото-годин;

$$, \quad (3.2)$$

де ет.га – питомі витрати на техсервісу щодо балансової вартості машин, грн./ум.ет.га;

Б – балансова вартість машин, грн.

Ефективність впровадження нових організаційних форм технічного сервісу, технологічних рішень здійснюється за показниками коефіцієнта готовності машин (), який показує підвищення рівня безвідмовності машини.

Дуже важливим показником оцінки ефективності техсервісу може бути річний прибуток. Ступінь впровадження ефективних форм техсервісу визначають за формулою:

$$, \quad (3.3)$$

де Р – річний прибуток;

ДР – річний обсяг робіт, машинно-змін;

КГБ , КГ1 – базовий та новий (за нової форми) коефіцієнт готовності;

ВМЗ – вартісна оцінка машино-змін, грн.;
ЗГБ, ЗГ1 – вартісна оцінка витрат на ТОР, грн.

При цьому:

$$, \quad (3.4)$$

де 0,8 – нормативний коефіцієнт гарантії за амортизаційний період, що забезпечує споживачу машин нормативний економічний ефект від її використання;

– нормативна величина відпрацьованих машино-змін за рік;

A – амортизаційний термін використання машин.

Вартісну оцінку витрат на ТОР отримують із формули:

$$, \quad (3.5)$$

де – середньорічні витрати на ТОР за міжремонтний період на одну машину, грн.;

– транспортні витрати, грн.;

– норматив зведення, ;

– питомі капіталовкладення у ремонтну базу, грн./маш.

За вказаними вище критеріями економічно обґрунтовують впровадження нових форм технічного сервісу, а також діяльність наявних підприємств технічного сервісу.

Вихідні дані для розрахунків визначають за результатами виробничих обстежень надійності складної СГТ за умов рядової експлуатації.

На підставі розрахунків визначають раціональні зони централізованого обслуговування і усунення несправностей, а також доцільні радіуси дії пересувних агрегатів господарств чи обслуговуючих кооперативів [1].

3.1.2 Наукові засади структурно-функціонального обґрунтування системи технічного сервісу

Упродовж життєвого циклу марки машини завод-виробник має вирішувати організаційно-технічні задачі стосовно виконання планових ТО та усунення відмов у гарантійний період, а також виготовлення запасних частин до випущених ним машин, що використовуються у післягарантійний період експлуатації. Кількість машин у післягарантійний період експлуатації, що звертаються на ТО до фірмових ТЦ, зумовлюється якістю і вартістю виконуваних ними ТО. У цих замовленнях економічно зацікавлені заводи-виготовлювачі та ТЦ. Водночас, якість та вартість ТО залежить від структурно-функціональної досконалості відповідної системи, яка може бути досягнутою лише на основі розроблення та використання відповідних науково-методичних засад.

Наукові засади структурно-функціонального обґрунтування виробничої системи базуються на концепції системотехніки, а також враховують організаційно-технологічні особливості даної галузі виробництва [20]. Для системи фірмового ТО ЕГТ їх ще повною мірою не розроблено.

Систему фірмового ТО енергонасиченої СГТ організовує завод-виробник. Її функції сьогодні є визначеними – щоденне ТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, усунення відмов і обґрунтовані на основі аналізу зміни технічного стану машин у процесі їх використання.

Затрати на виконання цих РО втручань можна розподілити на такі складники: затрати на виконання технологічного процесу (ТП); транспортні затрати; втрати с.-г. підприємств від того, що машини вилучено з експлуатації. Як відомо, питомі затрати коштів на виконання ТП Зтех складаються із затрат праці виконавців (Зп), затрат на технологічні матеріали і запасні частини (Зм), затрат електроенергії (Зе), затрат праці та енергії в ремонтно-технологічному обладнанні (Зо), затрат на створення належних умов праці (Зу), а також накладних затрат (Зн):

$$Зтехп + Зм + Зе + Зо + Зу + Зн \quad (3.6)$$

Не вдаючись до детального аналізу складників затрат (3.6), зазначимо що відносно згаданих функцій системи ТО і окремих машин, вони є різними. Окрім того, такі складники питомих затрат коштів як Зо, Зу та Зн залежать від інтенсивності використання відповідного технологічного обладнання і виробничих приміщень і зумовлені попитом на ТО та структурною досконалістю системи. Зі збільшенням річної програми (Мо) виконання ТО певним структурним складником системи ці затрати зменшуватимуться. Стосовно таких питомих затрат як Зп, Зм та Зе, то вони не залежать від виробничої програми, а зумовлені складністю виконання замовлення. Тому, питомі затрати коштів (Зтех) на виконання ТП із збільшенням виробничої програми (Мо) будуть зменшуватися, але до певної межі (Мог), яку визначає пропускна здатність певного (r-го) структурного складника системи. Якщо $Мо \geq Мог$, то система ТО не встигатиме обслуговувати замовлення і тому має структурно змінюватися – вводити додаткові пости (пересувні засоби ТО) для обслуговування, виконавців та обладнання. Ці зміни супроводжуватимуться збільшенням питомих затрат коштів на виконання ТП [9, 20].

Потреба у додаткових постах (пересувних засобах ТО), виконавцях та обладнанні ТЦ визначається узгодженням їх виробничої програми Мо, виробничої потужності Мв та попиту Λ. Виробнича потужність Мв – це максимальна виробнича програма Мо, яка за заданої структури сервісного складника системи може бути виконаною впродовж року. Виробнича програма Мо – це є частина регіонального попиту (Λр), запланована до виконання даним ТЦ.

Для узгодження виробничої програми Мо з попитом Λ окрім питомих затрат коштів на виконання ТП (Зтех) розглядають питомі транспортні затрати (Зтр), а також питомі втрати (В) с.-г. підприємств від простоїв техніки на обслуговуванні. Виробнича програма Мо вважається узгодженою з попитом Λ, коли питомі сумарні затрати та втрати с.-г. підприємств будуть найменшими:

$$(Мо \leftrightarrow \Lambda) = f(Зтех + Зтр + В) \rightarrow \min \quad (3.7)$$

Аналізуючи попит Λ на виконання ТО енергонасиченої СГТ, приходимо до висновку, що у зв'язку з реформуванням АПК, сьогодні в Україні щорічно змінюється структура с.-г. підприємств і їх МТП. Це не дає змоги однозначно вирішити задачу по узгодженню виробничої програми та попиту на обслуговування, який щороку змінюється. Ці зміни регіонально зумовлені структурними змінами с.-г. підприємств, обсягами закупівлі ними різномарочної енергонасиченої СГТ, впровадженням нових технологій вирощування с.-г. культур. З огляду на ці зміни, узгодження між Мо і Λ можна досягти лише на незначний період часу (ty), після якого слід корегувати структурно-функціональну будову бази системи. Таке корегування досягається зміною кількості структурних складників системи або зони її дії.

До структурних складників систем ТО належать: стаціонарні пости ТО; пересувні агрегати ТО; ПРМ; технологічне обладнання для виконання ТО і поточних ремонтів (у

тому числі для діагностування енергонасиченої СГТ); склади із запасними частинами, ремонтними матеріалами; майданчики, гаражі, навіси для зберігання пересувних агрегатів ТО; виконавці РО втручань.

Кількісне значення (N_{cr}) кожного структурного складника системи ТО визначається відповідною виробничою програмою (M_{or}), яка є складником загальної програми M_o . За стаціонарності потоку вимог на виконання ТО та відомого значення M_{or} розрахунок N_{cr} здебільшого виконують за відомою формулою:

$$N_{cr} \text{ or } Q_{cr}/D_r, \quad (3.8)$$

де Q_{cr} – тривалість виконання виду робіт з ТО за допомогою відповідного технологічного обладнання, год;

D_r – річний фонд часу роботи обладнання, год.

За умови нестационарності потоку вимог на виконання ТО такий розрахунок є спрощеним і не дає змоги визначити втрати с.-г. підприємств від простоїв тракторів і комбайнів безпосередньо на ТО і у черзі на їх виконання. Тому для визначення N_{cr} використовують статистичне імітаційне моделювання роботи відповідного виробничого складника. Змінюючи N_{cr} і оцінюючи характеристичний показник ефективності її функціонування (E_{cr}), визначають таке значення N_{cr} , за якого показник набуває екстремального значення.

Отже, об'єктивно існують такі закономірності: 1) із збільшенням різниці між потужністю M та річною програмою M_o собівартість ТО енергонасиченої СГТ буде зростати; 2) із збільшенням річної програми M_o , затрати коштів на виконання ТП будуть зменшуватися, а транспортні затрати будуть зростати; 3) втрати с.-г. підприємств від простою техніки на обслуговуванні будуть мінімальними за умови обслуговування її у період неінтенсивного використання на механізованих с.-г. процесах.

Кількісно оцінити ці закономірності можна на основі визначення та порівняння відповідних показників реальних систем ТО або через створення їх моделей і порівняння результатів функціонування віртуальних систем. При розвитку систем ТО енергонасиченої СГТ, варіант встановлення зазначених закономірностей на основі моделювання віртуальних систем є пріоритетним.

Змоделювати віртуальні системи ТО енергонасичених тракторів можна за заданої функціонально-структурної її будови, відомого (заданого) попиту на виконання РО втручань і характеристик його зміни на календарній вісі часу. Попит на виконання ТО розраховують аналітично на основі даних про річне (сезонне) напруження техніки, структури системи РО втручань і періодичності їх виконання. Щодо встановлення (прогнозування) закономірностей календарної нерівномірності надходження техніки на обслуговування, то можна стверджувати, що за наявності сезонності у її використанні і жорсткого дотримання періодичності виконання РО втручань, попит мав би збільшуватися у період (сезон) інтенсивного використання техніки. На практиці ж користувачі техніки для мінімізації втрат у с.-г. виробництві через вилучення техніки зі сфери використання у сферу обслуговування та ремонту не дотримуються регламентованої періодичності та здебільшого планують завчасне виконання ТО. Завчасне виконання РО втручань зумовлює неповне використання технічного ресурсу ЕГТ і підвищення потоку замовлень у період неінтенсивного її використання, збільшення загального річного попиту. Календарна нерівномірність попиту (потоку замовлень) на виконання РО втручань зумовлює потребу резервування виробничих потужностей систем ТО і збільшення затрат (Z_o) праці та енергії у ремонтно-технологічному обладнанні, що збільшує собівартість виконання РО втручань. Неповне використання технічного ресурсу зумовлює збільшення кількості РО втручань протягом життєвого циклу ЕГТ, що є причиною додаткових затрат коштів її користувачами у сфері с.-г. виробництва.

Через сезонність с.-г. робіт ЕГТ використовується нерівномірно, що об'єктивно зумовлює календарну нерівномірність потоку вимог на виконання РО втручань. Бажання с.-г. підприємств запобігти зупинкам техніки у період виконання нею с.-г. робіт зумовлює або завчасне, або ж запізнile виконання ТО, що відповідно спричиняє збільшення кількості РО втручань або ж зменшення технічного ресурсу цих машин.

В обох випадках це призводить до надмірних затрат коштів користувачів на технічну експлуатацію ЕГТ і резервування потужностей систем (станцій) ТО призводить до зростання собівартості виконання РО втручань.

Розглядаючи об'єктивні умови виникнення попиту (замовлень) на виконання РО втручань (пропорційно до інтенсивності використання техніки) у календарний період часу, то с.-г. підприємства нестимуть збитки через призупинення механізованих с.-г. процесів. Їх можна звести до мінімуму при: 1) наявності резерву ЕГТ у с.-г. підприємств; 2) наявності ЕГТ у системі ТО, яку надають на прокат підприємствам в обмін на техніку, що зупинена на ТО. Резервування парку техніки у с.-г. підприємств зумовлює додаткові затрати коштів на виробництво с.-г. продукції. Наявність техніки у системі ТО і надання її на прокат с.-г. підприємствам вимагає додаткових затрат коштів, які вони змушені покривати. Тобто, якби підприємства обслуговували ЕГТ не зважаючи на зайнятість її у механізованих процесах на основі єдиного критерію – ефективного використання технічного ресурсу машин, вони змушені були б нести затрати на резервування техніки (у сфері використання, у сфері ТО) або ж втрачати урожай через несвоєчасність виконання механізованих с.-г. процесів.

Отже вибір стратегії ТО (S) енергонасиченої (-ї) техніки зводиться до пошуку компромісу:

(3.9)

де R_p – повнота використання технічного ресурсу;

– відповідно резервування -ї техніки у сферах її використання та обслуговування;

– своєчасність виконання механізованих с.-г. процесів -ю технікою;

– резервування потужності центра (станції) ТО.

З аналізу залежності, видно, що її складники належать до 2-х згаданих сфер експлуатації техніки: - використання; EMBED Equation.3 - обслуговування.

Узгоджена взаємодія між цими сферами за ринкових умов досягається гарантійними зобов'язаннями суб'єктів. С.-г. підприємства зобов'язуються обслуговувати техніку на даному центрі, а сервісний центр – якісно і своєчасно виконувати РО втручання. Не вдаючись у деталі зазначених зобов'язань та складностей щодо їх виконання, зауважимо, що однією з головних задач ТЦ є створення такої їх структурно-функціональної будови, яка б забезпечила виконання зазначених зобов'язань з мінімальними технологічно потрібними витратами ресурсів. Тобто, функціонально-структурна будова центрів повинна забезпечити ресурсоощадність системи ТО – основу її конкурентоспроможності [1].

3.1.3 Науково-методичні засади вдосконалення взаємодії між системами виготовлення, використання та обслуговування-ремонту техніки

Для розробки концепції технічного сервісу енергонасиченої СГТ були обґрунтовані науково-методичні засади взаємодії між системами виготовлення, використання та обслуговування і ремонту техніки та визначені зв'язки між системами виготовлення, використання та техсервісу. Дані взаємодії систем характеризуються матеріальними потоками матеріально-технічних ресурсів (Λ) (рис. 3.1): використаннявиготовлення – $\Lambda_{\text{в}}$; виготовленняобслуговування – $\Lambda_{\text{о}}$ та використанняобслуговування – $\sum \Lambda_{\text{тс}}$.

Сумарний потік між системами використання – обслуговування складається з: потоку нової техніки – $\Lambda_{\text{н}}$; потоку уживаної техніки – $\Lambda_{\text{у}}$ та потоку техніки, що вимагає обслуговуючо-ремонтних втручань – $\Lambda_{\text{т}}$:

(3.10)

Потік $\Lambda_{\text{т}}$ поділяється на потік техніки всередині системи використання ($\Lambda_{\text{т}}^{\text{в}}$) та потік між системою використання та автономною обслуговуючою системою технічного сервісу $\Lambda_{\text{т}}^{\text{а}}$:

(3.11)

Означені потоки є наслідком багатьох причин, які можна розділити на технологічні (Γ_{Λ}), технічні ($\Gamma_{\text{н}}$) та організаційні ():

(3.12)

Визначено, що потік $\Lambda_{\text{в}}$ здебільшого характеризується одностороннім рухом нової СГТ від виготовлювача до користувача. Потік ($\Lambda_{\text{о}}$) також здебільшого характеризується одностороннім рухом нових машин до ТЦ (дистриб'юторів, дилерів), які продають техніку.

Рисунок 3.1 – Схема характерних матеріальних потоків Λ між системами виробництва, обслуговування-ремонту (,) та використання енергонасиченої СГТ

Встановлено, що потоки техніки та їх складових частин (агрегатів, вузлів та деталей) характеризуються певними показниками ефективності ($\Sigma(\Lambda)$), які разом із показниками використання машин за призначенням ($\Sigma_{\text{тп}}$) визначають ефективність технічного сервісу ($E_{\text{тс}}$):

(3.13)

Визначено, що основними задачами техсервісу є ефективне забезпечення с.-г. підприємств технікою й вчасність (за технічним станом машин) виконання їх обслуговування-ремонту, яка вимагає наявності досконалого діагностичного обладнання для об'єктивного визначення залишкового ресурсу агрегатів, вузлів та деталей, ефективних методик прогнозування часу настання потреби у ремонтних втручаннях тощо. До важливих системних задач техсервісу потрібно віднести задачу своєчасного ремонту техніки.

Визначено, що с.-г. підприємства з обсягами ріллі (від 3 до 10 тис. га) поступово оновлюють свій парк мобільної техніки, сформованої на основі машин, виготовлених на заводах країн СНД (у тому числі в Україні), переважно за рахунок придбання тракторів і комбайнів закордонного виробництва. Взаємодії у цьому разі відбуваються на основі потоків $\Lambda_{\text{н}}$ (переважно із представниками закордонних фірм), (здебільшого із вітчизняними заводами), та . Зазначимо, що домінує над , тобто с.-г. підприємства прагнуть виконувати ТОР власними силами. Причиною цього є порівняно висока вартість взаємодій , а також наявність власної РО бази.

Середні та невеликі с.-г. підприємства (відповідно із обсягом ріллі 1-3 тис. га та 0, 21 тис. га) мають недостатні можливості для купівлі дорогої СГТ. А тому потік техніки заводів-виготовлювачів далекого зарубіжжя у цьому разі є значно меншим над , який формується із тракторів і комбайнів, виготовлених на заводах України та СНД. Для цих с.-г. підприємств характерним є наявність потоку , який здебільшого формується із уживаної за кордоном техніки. ТОР мобільної техніки ці с.-г. підприємства переважно виконують власними силами, тобто домінує над .

Що стосується малих с.-г. підприємств та фермерських господарств, то вони переважно використовують техніку, що залишилася від колгоспів і радгоспів. Оновлюють парк мобільної техніки на основі закупівлі уживаних за кордоном машин, а також дешевих тракторів.

Встановлено, що означення потоків матеріально-технічних ресурсів, що відображають взаємодії між системами , та , СГТ, є основою для оцінки ефективності цієї взаємодії. Якісна оцінка згаданої міжсистемної взаємодії у розрізі с.-г. підприємств різної потужності дає підстави стверджувати про її суттєву відмінність та необхідність диференційованої державної технічної політики у розрізі потужності с.-г. підприємств [1].

Результати статистичного імітаційного моделювання ТОР тракторів та обґрунтування кількості пересувних майстерень наведені в додатку В.

3.2 Організаційно-технічні засади формування раціональної мережі технічного сервісу різного напрямку діяльності

3.2.1 Вимоги до нормативної, технологічної документації техсервісних підприємств різного рівня

Нормативно-технологічна документація – невід’ємна і обов’язкова умова створення та вдосконалення техсервісного виробництва. Вона дає можливість керівному персоналу виробництва обрати найбільш раціональний напрям його розвитку, зосередити увагу на конкретні кроки і виважені дії, завдяки яким в короткі терміни можна отримати бажаний економічний результат. Це тим більше актуально, коли мова іде про створення техсервісних підрозділів на основі впровадження нових форм техсервісного забезпечення.

Організаційні загальногалузеві документи передбачають типові вирішення, направлені на середньовизначене регулювання виробничих процесів, створенням нових або удосконаленням діючих підрозділів РО баз АПК. За формою ними можуть бути «Положення», «Рекомендації», «Інструкції», «Керівництва» т.п. Якщо «Положення» визначають суть, мету, функції, методи, напрями дій при розкритті певних виробничих явищ, то «Рекомендації», «Інструкції», «Керівництва» конкретизують якими методичними, технологічними і організаційними способами можна цього досягти. Як правило «Положення» носять тимчасовий характер («Тимчасові положення»), оскільки можуть переглядатись, корегуватись в такт зміні загальних умов виробництва, форм і методів технічних послуг, форм господарювання і т.п. «Методичні рекомендації» можуть супроводжуватись нормативами для виконання певних розрахункових робіт або посиленням, де їх можна взяти. На основі «Положень», «Рекомендацій» та «Інструкцій» виконується прив’язка викладок цих документів до конкретних виробничих об’єктів, перевіряється доцільність прив’язок шляхом економічних розрахунків. Є зразки документації, яка носить чисто рекомендаційно-економічний характер.

Вказані види документів розробляються або корегуються під впливом концепції, урядових документів, Національних програм розвитку галузей, наукових програм, тощо.

Розроблений проект «типового положення про ремонтно-обслуговуючу службу сільськогосподарського виробничого кооперативу» і виробничо-експертна оцінка за результатами розгляду проекту наведені в додатку Г.

В залежності від значимості організаційно-економічна документація може бути використана при розробці державних законів стосовно розвитку техсервісу в умовах АПК України, зокрема правових та кредитно-фінансових.

Підрозділи РО баз АПК України на сьогодні лише частково продовжують використовувати документацію, розроблену в свій час ГОСНИТИ. Ця документація призначалась переважно для спеціалізованої РО бази.

Недостатньо документації, що регламентувала б умови обслуговування і ремонту безпосередньо в господарствах, особливо діагностично-профілактичного та госпрозрахункового призначення. Окрема документація стосовно технічних умов ремонту є частково застарілою, оскільки багато вузлів машин модифіковано і зазнали суттєвих конструктивно-технологічних змін.

Технічну і організаційно-економічну документацію можна згрупувати як:

а) положення про конкретні підрозділи РО підприємств, що визначають їх призначення, напрями діяльності, виробничі служби, технічне оснащення, права;

б) настанови з ремонту машин, інші ремонтні документи, що розкривають технологію ремонту, діагностування, регулювання, правила обкатки і випробування машин;

в) рекомендації по організації техсервісу в АПК, де викладено основні положення організації ТО МТП, склад матеріально-технічної бази, форми техсервісу, технологічні основи техсервісу, деякі рекомендаційні матеріали щодо створення с.-г. обслуговуючих

кооперативів;

г) концепціальні матеріали щодо перспектив розвитку техсервісу в АПК України, в яких зосереджено увагу на основні положення системи техсервісу, виробничу базу, фірмову форму техсервісного забезпечення, основні завдання розвитку техсервісу на різних рівнях функціонування, наукове супроводження розвитку техсервісу АПК в умовах ринкових відносин;

д) нормативно-методичні матеріали, що супроводжують розвиток РО бази і дають можливість виконувати розрахунки обсягів робіт, оцінити ефективність як бази в цілому, так окремих підрозділів та процесів виробництва;

е) правові документи, до яких відносяться: закони про захист прав споживача СГТ, матеріально-технічне забезпечення, положення про нові форми техсервісу, нові методи ремонту і ТО, нормативно-правова документація, тощо.

Якщо конкретизувати можливості використання на сьогодні документації, то тут заслуговують уваги такі моменти:

- можливість використання найважливіших принципів щодо організації технічного сервісного виробництва, реконструкції та переоснащення в період реформування сфери технічного сервісу;

- можливість орієнтації на нормативно-методичні виклади документів при розробці проектних вирішень щодо створення підприємств нових форм організації виробництва;

- можливість використання основних положень існуючих документів при розробці нової організаційно-економічної та правової документації;

- існуюча документація, як правило, направлена на вирішення техсервісних проблем конкретних марок машин в умовах планової системи розвитку і функціонування РО виробництва. Ринкові умови господарювання вимагають деякої переорієнтації напрямів організації і структурної перебудови системи техсервісу, відповідно необхідна розробка нової документації в поєднанні з діючою.

Основні етапи розробки ТП виготовлення чи ремонту виробів визначені ГОСТ 14.301-83. Одним з найбільш відповідальних етапів проектування є вибір оптимального варіанта ТП. ТП повинні містити опис всіх технологічних операцій в порядку їх виконання, а також назву операції, перелік обладнання, пристосувань і інструменту, розряд робіт, норми часу і розцінки. Склад вказаних документів може змінюватись в залежності від виду ТП (розбирання, складання, ремонт або відновлення). Документи на ТП необхідно оформляти у відповідності з вимогами системи технологічної документації. Проводити державні випробування і обов'язкову сертифікацію нових технологій і оснащення. ТП повинні відповідати екологічним і ергономічним вимогам, забезпечувати виконання протипожежної і техніки безпеки, бути конкурентоздатними. В даний час номенклатура деталей СГТ, що технічно й економічно доцільно ремонтувати чи відновлювати включає понад 6000 найменувань, однак розроблено і рекомендовано до широкого застосування ТП тільки на 1300 найменувань деталей, тобто близько 20 % від обсягу. Типові і групові ТП не одержали широкого застосування, оскільки їх складно застосовувати при ремонті чи відновленні конкретних деталей машин. У зв'язку з цим виникла гостра необхідність в удосконалюванні існуючої системи технологічної підготовки виробництва у напрямку більш повного забезпечення документацією і засобами технологічного оснащення всіх типів виробництва.

Первинним документом технічної документації є ремонтне креслення – конструкторський документ, що розробляють на підставі робочих креслень і повинно мати зображення деталі (складальної одиниці), ремонтні розміри, граничні відхилення і основні способи ремонту для відновлення експлуатаційних характеристик виробу, найменування, марку, розміри, матеріали, які використовують під час ремонту, а також номер стандарту на ці матеріали. Повинні бути розроблені на всі основні деталі всіх марок СГТ.

Основні розділи нормативно-технологічної документації повинні передбачати основні вимоги:

а) до розбирання, очищення, які повинні містити порядок підготовки виробу до розбирання (очищення, зливання палива і мастила, зняття приладів), а також до розбирання виробу на складові частини, порядок розбирання складових частин;

б) до дефектування, які повинні бути наведені у вигляді таблиць з вказівкою переліку можливих дефектів і способів виявлення кожного з них;

в) до збирання складових частин, виробу в цілому, які повинні містити послідовність збирання складових частин (в т.ч. гідравлічних, електричних і пневматичних систем), регулювання з вказівкою засобів технологічного оснащення;

г) до обкатування і випробування, які повинні містити підготовку до обкатування та умови, при яких буде проводитись обкатування і випробування, режими обкатування і випробування.

3.2.2 Технологічні рішення щодо формування виробничих підрозділів ремонтних підприємств різного рівня і пунктів технічного обслуговування

Організацію сервісу, ремонту неможливо проводити без РО бази, яка являє собою сукупність служб і підприємств, що забезпечують весь обсяг робіт по підтримці парку машин в працездатному стані відповідно до існуючих нормативів. Важливість організації сервісного і ТО парку машин на підприємствах АПК обумовлена тим, що в даний час відбувається зниження темпів виробництва с.-г. машин і як, наслідок, спостерігається зростання їх вартості, а це призводить до того, що багато господарств не в змозі придбати нову техніку і змушені експлуатувати ту, що є, проводячи регулярні її ремонти.

РО база с.-г., використовується в середньому на 15...20 % своєї потужності, тоді, як потреба в ремонтних роботах постійно зростає. Це привело до зниження технічної оснащеності с.-г. на 40 %, а отже й до зниження внутрішнього валового продукту АПК на 42 %. У зв'язку з цим є нагальна необхідність вдосконалювати існуючі технології технічного сервісу [21].

Аналіз структури, функціональних, технічних показників системи техсервісу в АПК України (на прикладі двох областей) наведений в додатку Д.

Незважаючи на велику різноманітність ТП, які застосовуються у с.-г. виробництві, нами встановлено, що існує узагальнена структура ТП ремонту, яку можна подати у такому вигляді:

- приймання машини в ремонт, очищення і миття її зовні;
- розбирання машини на агрегати, вузли і деталі;
- миття вузлів і деталей;
- контроль (дефектація) і сортування деталей і спряжень;
- ремонт і відновлення деталей і спряжень;
- комплектування вузлів і агрегатів;
- складання, регулювання і випробування вузлів і агрегатів;
- загальне складання, фарбування та обкатка машини;
- видача відремонтованої машини.

Ступінь членування ТП ремонту машини залежить від її конструкції і програми ремонтного підприємства. Якщо програма підприємства велика, то ТП членується на більшу кількість складових частин і виконується на більшій кількості робочих місць, якщо ж невелика – на меншій. Якщо конструкція машини складається з компактних агрегатів (двигуна, коробки передач, передньої осі і заднього моста та ін.), які легко відділяються, ТП можна чіткіше розчленити і ряд операцій ремонту виконувати паралельно.

Правильне членування процесу ремонту стосовно до програми підприємства має дуже важливе значення для раціональної організації ТП ремонту, для планування і розміщення цехів, оснащення робочих місць обладнанням, пристроями та інструментом, розроблення технічної документації тощо.

Технічні умови на ремонт СГТ включають в себе: технічні вимоги на поточний (капітальний ремонт машин різних марок); технічні умови на дефектацію деталей під час ремонту; технічні умови на розбирання, складання і регулювання машин окремих марок та ін.

Для створення нормальних виробничих взаємовідносин ремпідприємства із замовниками і робітниками, які провадять ремонтні роботи, а також для єдиної форми обліку і звітності типовою технологією передбачена така документація: типові угоди; приймально-здавальні акти на приймання і здавання в ремонт машини (агрегату); накладні на видачу замовнику відремонтованих машин (агрегатів); акти-рекламації; паспорти на відремонтовані машини (агрегати); гарантійні талони; дефекаційні відомості на ремонт машин (агрегатів); комплектувальні карточки; наряди на відрядну роботу та інше [22]. Форму цієї документації затверджує Мінагрополітики.

Рекомендації з організації техсервісних виробництв наведені в додатку Е.

3.2.3 Напрями переоснащення і технологічної підготовки виробництв з технічного сервісу різного напрямку діяльності

Реалізація ТП підприємства техсервісу по підтримці і відновленню параметрів технічного стану машин із належною якістю можлива тільки при умові наявності на підприємстві прогресивних засобів технологічного оснащення певної номенклатури [23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31].

Проте, аналіз технічного стану підприємств сервісу СГТ свідчить, що ремонтна база суттєво зменшилась кількісно (кількість підприємств в цілому зменшилась у 6-7 разів) і по технічному оснащенню знаходиться на рівні 80-90 рр. Обладнання мало поновлювалося, основна кількість металорізальних верстатів випуску 60-80 років, нормативний термін їх амортизації закінчився, але у дбайливих господарів вони знаходяться у працездатному стані. Відносно новим є зварювальне обладнання, яке періодично поновлюється. Практично дуже мало залишилось діагностичного і обладнання для обкатування зібраних вузлів, агрегатів, машин в цілому. Технологічна документація на ремонт, ТО, відновлення деталей розроблялась і видавалась у 70-80 рр. Термін дії цих документів давно збіг, вони не враховують проведені конструктивні зміни, модернізацію техніки, проведені за останній час, нові технології.

Сучасні ринкові взаємовідносини суб'єктів господарювання вимагають нового, більш професійного рівня техсервісу. Закон України «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин» № 900-IV від 05.06.2003 року передбачає високий рівень відповідальності не лише виробників та продавців СГТ, але і підприємств техсервісу. Стаття 14 зазначеного Закону передбачає жорсткі вимоги щодо термінів усунення недоліків машини після відмови. Якщо вимоги до відмов нової машини спрямовані до виробників, продавців, то відмови після проведення техсервісу спрямовані безпосередньо до виконавця таких послуг, а саме, до підприємства, яке виконувало цей техсервіс.

Термін усунення недоліків машин у рослинництві становить 3-7 діб, то у тваринництві рахунок іде на години – від 3 до 20 годин. Якщо недоліки не усунені протягом цього терміну, виробник, продавець, підприємство техсервісу сплачує неустойку та збитки від простою, включаючи упущену вигоду. Тобто як покупцю машини, послуг так і продавцю, підприємству техсервісу вигідно продавати якісну машину та надавати високоякісні послуги.

Дотриматися зазначених термінів усунення недоліків можливо лише при використанні сучасного діагностичного обладнання та пересувних засобів технічного сервісу, тому одними з основних напрямів організації технічного переоснащення підприємств технічного сервісу будуть:

а) модернізація, заміна фізично і морально зношеного обладнання більш продуктивним;

- б) впровадження автоматизованих систем, діагностичних засобів на базі комп'ютерних систем, створення мобільних (пересувних) засобів техсервісу;
- в) створення і впровадження універсального блочного-модульного обладнання та типових і групових адаптованих технологічних процесів ТОР;
- г) широке використання мобільних засобів діагностування і ремонту;
- д) встановлення нових типів технологічного обладнання, впровадження інноваційних технологій, трансфер інноваційних технологій;
- е) впровадження інших технічних заходів, які направлені на створення нових і підвищення ефективності використання діючих виробничих потужностей, забезпечення збільшення послуг, підвищення їх якості, ріст продуктивності праці, зниженню собівартості продукції і підвищення техніко-економічних показників роботи виробництва.

Багатомарочність техніки одного функціонального призначення диктує потребу розвитку техсервісних виробництв різного напрямку діяльності – від підприємств вузько спеціалізованих на одній-двох групах складних вузлів, агрегатів (паливна апаратура, гідроагрегати, тощо) до багатофункціональних підприємств широкої номенклатури, які б мали можливість обслуговувати широку номенклатуру як вітчизняної так і зарубіжної техніки. Такі підприємства могли б на договірній основі представляти інтереси кількох зарубіжних компаній, забезпечувати техсервіс техніки цих компаній, як в гарантійний, так і в післягарантійний період. Сучасна інтелектуалізована техніка вимагає нових підходів, нових технологій та технічних засобів, підготовки висококваліфікованих кадрів, які могли б здійснювати її техсервіс.

Технологічна підготовка виробництв на підприємствах технічного сервісу повинна передбачати наступні функції:

- «Організаційно-правове забезпечення» включає виконання наступних робіт: перспективне, поточне планування розвитку і вдосконалення технологічної підготовки виробництв; підготовку законодавчих та нормативно-правових актів, які регулюють взаємовідносини машинобудівник (продавець) – споживач (експлуатаційник) – підприємства техсервісу; розроблення рекомендацій з організації виробництв різних напрямків і форм господарювання; розроблення типових або індивідуальних проектів реконструкції чи створення нових виробництв; підготовку договорів щодо техсервісу, впровадження технологій, поставки засобів технологічного оснащення, інструментів, матеріалів;

- «Розроблення технологічної документації», яка включає виконання наступних робіт: розроблення технологій ТО техніки; розроблення технологій ремонту техніки; розроблення ремонтних креслень; розроблення типових групових і одиничних ТП відновлення деталей; тиражування та забезпечення підприємств технологічною документацією;

- «Вибір та розробку засобів технологічного оснащення», яка включає виконання наступних робіт – вибір універсального (металорізального, ковальсько-пресового, зварювального, ін.) обладнання; вибір спеціального обладнання, яке випускається промисловістю; підготовка виробництва та випуск спеціального обладнання та оснастки на які є конструкторська документація; розроблення конструкторської документації на оригінальні засоби технологічного оснащення; організація виготовлення оригінальних засобів технологічного оснащення по замовленнях підприємств техсервісу;

- «Розробку та забезпечення нормативно-технічною документацією», яка включає виконання наступних робіт: розроблення стандартів, технічних умов на здачу в ремонт та видачу з ремонту техніки, її вузлів, агрегатів; розроблення настанов з ТО; розроблення настанов з розбирання, складання, регулювання і обкатування виробів; розроблення норм витрат запасних частин і матеріалів на ТО, ремонт і відновлення деталей; розроблення відомості засобів технологічного оснащення; тиражування і забезпечення підприємств технічного сервісу нормативною і технічною документацією;

- «Наукове забезпечення», яка передбачає розроблення: державної концепції розвитку техсервісу, яка передбачає заходи стимулювання і регулювання ринку техсервісу, прогресивних технологій, новітнього технологічного оснащення, ресурсоощадних методів ремонту і відновлення деталей, способи оцінки надійності нових та відремонтованих машин, вузлів, агрегатів, відновлених деталей, методи діагностування і оцінки ресурсу машин, вузлів, тощо.

Враховуючи ринкові взаємовідносини, які склалися останнім часом між виробниками (продавцями) – господарствами, які експлуатують техніку, та підприємствами технічного сервісу можна констатувати, що технологічна підготовка розвивається за кількома варіантами:

- розроблення за індивідуальними замовленнями на договірних засадах технологічної документації, спеціальних засобів технологічного оснащення;
- розроблення технологічної документації, спеціальних засобів технологічного оснащення фірмою-виробником та забезпечення ними групи власних фірмових центрів, дилерів, які продають її техніку і проводять техсервіс в гарантійний період й на підставі договорів у післягарантійний;
- розроблення технологічної, конструкторської документації і виготовлення спеціальних засобів технологічного оснащення, забезпечення ними (на договірних началах) всіх бажаючих покупців техніки даної фірми-виробника згідно статті 17 Закону України «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин» № 900-IV від 05.06.2003.

Оптимальним і найбільш економічним є третій варіант технологічної підготовки виробництв, який дозволить запобігти монополії на ринку технічного сервісу та створити конкурентне середовище.

Грунтовна та своєчасна технологічна підготовка РО виробництв підприємств техсервісу в агропромисловому комплексі є запорукою підтримання наявної техніки в роботоздатному стані.

3.2.4 Проект «Державної концепції розвитку технічного сервісу сільськогосподарської техніки»

На основі інтегрованих наукових знань в ННЦ «ІМЕСГ» розроблена системно-чинникова модель управління розвитком технологічних систем, зокрема системою технічного сервісу. Ефективність такої системи зумовлюється дією головних груп чинників:

(3.14)

- де
- соціальні чинники;
 - правові чинники;
 - ринкові чинники;
 - фінансово-економічні чинники;
 - природо-виробничі чинники;
 - агрометеорологічні чинники;
 - предметні чинники;
 - технологічні чинники;
 - технічні чинники;
 - ресурсно-енергетичні чинники;
 - матеріально-ресурсні чинники;

- управлінські чинники;
- інформаційні чинники;
- організаційні чинники;
- якісно-стандартні чинники.

Чинники поділяються на:

- внутрішні;
- зовнішні;
- керовані;
- малокеровані ();
- некеровані ().

Між чинниками існують системні зв'язки, пізнання яких є предметом науки «системно-керованого агропромислового виробництва». Керування (управління) чинниками відбувається на основі їх активізації та узгодження завдяки розробленню, реалізації проектів і програм.

Проект – тимчасовий комплекс робіт (дій, заходів), що здійснюється з метою створення унікального продукту. Програма – множина технологічно поєднаних та організаційно узгоджених між собою проектів. У процесі реалізації проектів, програм відбувається управління їх складовими. Системно-чинниковий підхід необхідно використати для розроблення концепції розвитку системи техсервісу СГТ з визначенням ефективного сценарію (рис. 3.2).

Рисунок 3.2 – Системно-чинниковий підхід до розроблення концепції розвитку технічного сервісу сільськогосподарської техніки

Цілі (підцілі), задачі та сценарії визначаються на основі аналізу множин груп чинників ефективності функціонування системи продукту (), перетворень () та дій (), що здійснюються за системою-програмою ().

Система техсервісу (технічного обслуговування та ремонту) знаходиться в тісній взаємодії з системою виготовлення техніки, яка визначає конструкцію, надійність, технічні регламенти, та системою використання техніки, яка визначає наробіток, характер зношення вузлів та деталей (рис. 3.3).

Рисунок 3.3 – Взаємодія між системами

Взаємодії між системами мають бути такими, щоб максимально забезпечити вимоги с.-г. підприємств до своєчасності виконання ТОР та надійності техніки. Домогтися цього можна за умови створення адаптивної системи ТОР з гарантійними зобов'язаннями суб'єктів ринку. Адаптивна система ТОР формується на основі самотрансформування наявної системи, яке можливе за умови державного регулювання.

Метою Державної концепції розвитку технічного сервісу є (має бути) створення адаптивної системи ТОР на основі регулювання ринку послуг із техсервісу сільськогосподарської техніки та захисту прав її споживачів.

Модель ефективності системи ТОР трансформується наступним чином:

(3.15)

де

- ефективність системи ТОР;
- повнота використання технічного ресурсу машини;
- , - відповідно резервування техніки у сферах її використання та технічного сервісу;
- своєчасність виконання сільськогосподарських робіт;
- резерв потужності сервісних формувань.

Розроблений проект «Державної концепції розвитку технічного сервісу сільськогосподарської техніки» доповідали на XXI Міжнародній науково-технічній конференції у травні цього року та виставці «Агро2013».

По результатах слухань було прийнято рішення розглянути проект в експертному середовищі на рівні департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій.

Проект концепції з опитувальними листами були направлені поштою у Мінагрополітики АР Крим, 24 департаменти агропромислового розвитку обласних адміністрацій та Українську асоціацію аграрних інженерів (УААІ) та продубльовані електронною поштою.

Одержано 20 заповнених опитувальних листів з відповідями. Всі без виключення визнали існування проблем в техсервісі СГТ у післягарантійний період її використання. Оригінал та аналіз опитувальних листів наведений в додатку Ж.

В оцінці фірмового технічного сервісу думки розділилися, але переважна більшість експертів незадоволена термінами та якістю виконання послуг. Проте найбільше незадоволених вартістю сервісних послуг, які надають фірмові сервісні центри.

Відносно основних положень проекту Державної концепції, то всі експерти відповіли позитивно та одностайно підтримали необхідність державного регулювання та економічного стимулювання ринку техсервісу СГТ.

Результати апробації проекту Державної концепції наведені в додатку Ж.

ВИСНОВКИ

1. Проведено аналіз функціонування системи техсервісу СГТ та встановлено основні суперечності між організаційно-технологічними вимогами с.-г. підприємств та діючою системою ТОР. Поглиблений аналіз ТОР проведено на прикладі Кіровоградської обл. Встановлено, що матеріально-технічна база ТОР обл. складається з 320 майстерень господарств, 40 пунктів ТО, 44 приватних реммайстерень та 3 діючих РТП, що збереглися. Забезпеченість підприємств ТОР технічною документацією – 8-10 %. Систематизовані дані щодо забезпечення стану технологічної підготовки підприємств техсервісу. Більшість технологічної та нормативно-технічної документації, яка є на підприємствах, розроблена у 1980-90 роках. Універсальне обладнання – випуску 1960-80 рр., спеціалізоване обладнання практично відсутнє. Кількість тракторів, які працюють за межами амортизаційного терміну становить більше 80 %.

2. Розкрито науково-методичні засади взаємодій між системами виготовлення, використання та обслуговування-ремонту СГТ, що базуються на системному аналізі і дають змогу встановлювати їх особливості для сільськогосподарських підприємств з

різними організаційними параметрами.

3. Розроблені наукові засади структурно-функціонального обґрунтування системи ТОР енергонасиченої СГТ враховують її об'єктивну залежність від своєчасності (за тривалістю) та вчасністю (за технічним станом машин) виконання відповідних обслуговуючо-ремонтних робіт, що є основою формування адаптованої до вимог механізованих с.-г. процесів системи ТОР.

4. В результаті вивчення та аналізу ринку техсервісу, законодавчих актів розроблено проект «Державної концепції розвитку технічного сервісу сільськогосподарської техніки», який пройшов апробацію у департаментах агропромислового розвитку ОДА і Українській асоціації аграрних інженерів і отримав позитивну оцінку.

5. Запропоновані нові технологічні рішення щодо формування виробничих підрозділів ремонтних підприємств і пунктів ТО техніки.

6. Розроблені вимоги до нормативної і технологічної документації техсервісних виробництв. Проведено групування документів та визначено вимоги до кожної групи нормативної (організаційно-економічної) та технічної документації.

7. Визначені напрями переоснащення і технологічної підготовки виробництв з техсервісу різного напрямку діяльності. Основними напрямками організації технічного переоснащення підприємств техсервісу будуть:

а) модернізація, заміна фізично і морально зношеного обладнання більш продуктивним;

б) впровадження автоматизованих систем, діагностичних засобів на базі комп'ютерних систем, створення мобільних (пересувних) засобів техсервісу;

в) створення і впровадження універсального блочного-модульного обладнання та типових і групових адаптованих технологічних процесів ТОР;

г) широке використання засобів діагностування і ремонту мобільної модифікації;

д) встановлення нових типів технологічного обладнання, впровадження інноваційних технологій, трансфер інноваційних технологій;

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Войтюк В. В. Техніко-технологічний розвиток системи сервісу енергонасиченої сільськогосподарської техніки: дис. док. техн. наук / В. В. Войтюк; НУБіП. – К., 2012. – 382 с.
2. Молодик М. В. Основні принципи реформування техсервісних виробництв АПК України / М. В. Молодик, А. М. Моргун, В. К. Чумак // міжвід. темат. наук. зб. «Механізація та електрифікація сільського господарства». - Глеваха, 2000. - Вип. 83. - С. 59-60.
3. Молодик М. В. Наукові основи системи технічного обслуговування і ремонту машин у сільському господарстві : монографія / М. В. Молодик ; УААН, ННЦ «ІМЕСГ». - Кіровоград : КОД, 2009. - 180 с.
4. Формування перспективної ремонтно-обслуговуючої бази агропромислового комплексу / М. В. Молодик, А. М. Моргун, В. К. Чумак, Л. І. Шаповал, С. С. Котенко, Л. П. Молодик // Загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». - Кіровоград: КНТУ, 2010. – Вип. 40. – С. 34-39.
5. Сидорчук О.В. Теоретичні передумови ефективної взаємодії між системами використання і ремонту АТП / О.В. Сидорчук // зб. наук. праць «Надійність і ремонт МТП в сільському господарстві». - ЛСХІ, Львів. - 1993. - С. 6-13.
6. Тучин Є. А. Определение степени годности тракторов / Є. А. Тучин, А.Н. Петрищев // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1995. - № 5-6. - С. 20.
7. Перфильев А. П. Повышение долговечности отремонтированных узлов зерноуборочных комбайнов / А.П. Перфильев // Тр. ГОСНИТИ. - Т. 70. - С. 59.
8. Черепанов С. С. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве / С. С. Черепанов - М., Колос. - 1978. – 288 с.
9. Ломоносов Ю. Н. Влияние технологических факторов на долговечность капитально отремонтированных двигателей / Ю. Н. Ломоносов и др. // Труды ГОСНИТИ. - Т. 86. - С. 52.
10. Мовсесян М. А. Изменение показателей использования надежности зерноуборочных комбайнов в зависимости от срока их службы / М. А. Мовсесян // Труды ГОСНИТИ. - Т. 75. - С. 60.
11. Редозуб Н. А. Исследование поведения размерных цепей КПП тракторов Т-150 К в зависимости от наработки и тяговых усилий / Н. А. Редозуб // Труды ГОСНИТИ. - Т. 89. - С. 145.
12. Сазонов Н. С. К вопросу нормирования удельных денежных средств на техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники / Н. С. Сазонов // Труды ГОСНИТИ. – Т. 82. - С. 97.
13. Драгайцев В. И. Методика определения цен на техническое обслуживание и ремонт машин / В. И. Драгайцев // Труды ГОСНИТИ. - Т. 63 - С. 41.
14. Нахатакян Р. Х. Факторы производства и эксплуатации, влияющие на надежность тракторов ДТ-75Н-С4 / Р. Х. Нахатакян, В. В. Крюков // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1993. - № 4. - С. 25.
15. Величкин И. Н. Факторы влияющие на надежность машин / И. Н. Величкин // Тракторы и сельскохозяйственные машины. - М., 1999. - № 8. - С. 31-32.
16. Баран Х. Г. Определение потерь от простоя машины / Х. Г. Баран и др. // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1981. - №9. - С. 8-10.
17. Семкович А. Д. Организационно-технологические взаимодействия и экономические отношения в системе эксплуатации и ремонта машин / А. Д. Семкович, А. В. Сидорчук // Тр. МИИСП. – М., 1990. – С. 10–17.
18. Сидорчук А. В. Взаимодействие ремонтных производств с районными обменными пунктами / А. В. Сидорчук // Механизация и электрификация. сел. хоз-ва. –

1988. – № 6. – С. 48–50.

19. Сидорчук О. В. Наукові основи інженерного менеджменту технічного сервісу в рільництві / О. В. Сидорчук, С. Р. Сенчук, О. В. Кухарук. – Л. : Львів. держ. аграр. ун-т, 2001. – 170 с.

20. Черноиванов В. И. Система технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве : науч.-практ. изд. / В. И. Черноиванов, А. Э. Северный, Я. М. Пыльщикова. – М. : ГОСНИТИ, 2001. - 186 с.

21. Аулін В.В. Стан проблеми підвищення ефективності технічного сервісу СГТ в нових умовах господарювання / В.В. Аулін, О.М. Лівіцький, О.Ю. Жулан // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. – Кіровоград: КНТУ, 2007. – Вип. 37. – С. 158–162.

22. Ремонт машин. Калашников А. Г., Лауш П.В., Некрасов С.С. - Киев : Вища школа. Главное изд-во. – 1983. – 360 с. – Укр.

23. Буклагин Д.С., Голубев И.Г., В.В. Быков и др. Справочник инженера по техническому сервису машин и оборудования в АПК. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003. – 604 с.

24. Воловик Е.Л. Справочник по восстановлению деталей. – М.: Колос, 1981. – 351 с.

25. Клейменов О.А. Повышение эффективности использования ремонтно-обслуживающей базы АПК. Автореферат диссертации в виде научного доклада на соискание учёной степени доктора технических наук. - Тамбов.: ВНИТН – 1996. – 48 с.

26. Молодык Н.В., Зенкин А.С. Восстановление деталей машин. Справочник. – М.: Машиностроение, 1989. – 480 с.

27. Пучин Е.А. Методические основы разработки и внедрение ресурсосберегающих технологий технического обслуживания сельскохозяйственной техники. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора технических наук. – М.: ГОСНИТИ – 1998. – 48 с.

28. Рассказов М.Я. Прогрессивные технологии ремонта машин. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2000. – 52 с.

29. Черноиванов В.И. и др. Руководство по техническому диагностированию при техническом обслуживании и ремонте тракторов и сельскохозяйственных машин. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2001. – 249 с.

30. Черноиванов В.И., Северный А.Э., Лосев В.Н. и др. Технологическое оснащение сервисных предприятий. – М.: ГОСНИТИ. – 1997. – 135 с.

31. Быков В.В. Методологические и технологические основы системы технического сервиса лесных машин : диссертация доктора технических наук : 05.21.01. - Москва, 2005. - 355 с.

ДОДАТОК А

Довідка про патентні дослідження

ДОВІДКА

Завдання «Розробити організаційно-технологічні засади формування раціональної мережі виробництв з технічного сервісу різного напрямку діяльності та обґрунтувати напрями їх технічного переоснащення для забезпечення своєчасного і гарантованого обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки» (34.00.00.06П), етап 2013р. «Обґрунтувати напрями переоснащення і технологічної підготовки виробництв з технічного сервісу різного напрямку діяльності та розробити рекомендації щодо формування їх мережі» відноситься до питань організації виробництва, які не є патентоздатними.

Тому патентні дослідження по таких темах не проводяться.

Завідувач сектору інтелектуальної
власності і маркетингу інновацій

В.К.Мойсеєнко

11.03.2013 р.

*Підпис завідувача сектору
інтелектуальної власності
і маркетингу інновацій
В.К. Мойсеєнка засвідчую
Вчений секретар ННЦ „ІМБС”*

Поговірний С.М.

ДОДАТОК Б
Блок-схема алгоритму імітаційного моделювання функціонування
віртуальної системи ТОР тракторів

Рисунок Б.1 – Блок-схема алгоритму імітаційного моделювання функціонування віртуальної системи TOP тракторів, аркуш 1

Рисунок Б.1, аркуш 2

Рисунок Б. 1, аркуш 3

ДОДАТОК В
Результати статистичного імітаційного моделювання технічного
обслуговування і ремонту тракторів та обґрунтування кількості
пересувних майстерень

За результатами проведених комп'ютерних експериментів побудовано розподіл кількості поточних ремонтів. Отриманий розподіл річної потреби в поточних ремонтах для тракторів відображається законом нормального розподілу із диференціальною функцією:

(В.1)

Числові характеристики розподілу річної потреби в поточних ремонтах для тракторів такі: математичне сподівання – 56 од; середньоквадратичне відхилення – 13,84 од. Межі коливання річної потреби в ремонтах тракторів становить 24–96 од.

Гістограма та теоретична крива розподілу річної потреби в поточних ремонтах тракторів показана на рис. В.1.

Рисунок В.1 – Гістограма та теоретична крива розподілу річної потреби в поточних ремонтах тракторів

У результаті імітаційного моделювання визначено річну кількість ТО-2 та ТО-3 тракторів, які слід провести впродовж року. Отримані дані математично опрацьовано, згідно чого побудовано відповідні розподіли, які показані на рис. В.2 і В.3, які відповідно відображаються законам нормального розподілу із диференціальними функціями:

- річна кількість ТО-2

(В.2)

та:

- річна кількість ТО-3

(В.3)

Рисунок В.2 – Розподіл річної потреби в ТО-2 для тракторів

Рисунок В.3 – Розподіл річної потреби в ТО-3 для тракторів

Числові характеристики розподілу річної потреби в ТО-2 для тракторів такі: математичне сподівання – 107 од; середньоквадратичне відхилення – 7,82. Межі коливання річної потреби в основних ТО-2 становить 89-126 од.

Числові характеристики розподілу річної потреби в ТО-3 для тракторів такі: математичне сподівання – 111 од.; середньоквадратичне відхилення – 7,41 од. Межі коливання річної потреби в основних ТО-3 для тракторів становить 92-130 од.

У результаті математичного опрацювання даних щодо річної програми (Λ) ТОР тракторів було побудовано розподіл, який відображається теоретичним законом Вейбулла:

(В.4)

Гістограма і теоретичні криві розподілу річної програми TOP Λ тракторів показана на рис. В.4(а).

Λ , од
а)

, люд.-год.
б)

Рисунок В.4 – Гістограми і теоретичні криві розподілу річної програми TOP Λ тракторів і річної трудомісткості замовлень на виконання ремонтно-

обслуговуючих втручань

Основні числові характеристики розподілу річної програми ТОР тракторів такі: математичне сподівання – 268 од; середньоквадратичне відхилення – 14,26 од. Межі річної програми ТОР тракторів становлять 234308 од.

Кількісне обґрунтування інтегрованих показників ефективності функціонування віртуальної системи ТОР тракторів проводили за допомогою методу синтезу чинників ефективності функціонування даної системи з модельованим потоком вимог на виконання ТОР тракторів, який базується на імітаційному моделюванні. Початковими даними для імітаційного моделювання функціонування віртуальної системи ТОР тракторів із модельованим потоком вимог на виконання ТОР тракторів були результати виробничих експериментів та попередньо обґрунтовані кількість ПРМ та чисельність виконавців. Здійснивши 100 циклів імітаційного моделювання функціонування віртуальної системи ТОР тракторів в СГП отримали головні стохастичні інтегровані показники.

У результаті імітаційного моделювання отримано розподіл річної трудомісткості замовлень Θ р на виконання РО втручань (рис. В.4б), який відображається законом нормального розподілу із диференціальною функцією:

(В.5)

Основні числові характеристики розподілу річної трудомісткості замовлень на виконання ремонтно-обслуговуючих втручань для тракторів такі: математичне сподівання – 4115 люд.-год.; середньоквадратичне відхилення – 282 люд.-год. Межі трудомісткості замовлень на виконання ремонтно-обслуговуючих втручань для тракторів становлять 3528–4866 люд.-год. Що стосується інших інтегрованих показників ефективності функціонування віртуальної системи ТОР тракторів, то вони наведені в табл. В.1. На підставі отриманих числових характеристик інтегрованих показників ефективності функціонування віртуальної системи ТОР тракторів було побудовано залежності їх математичного сподівання від варіантів системи ТОР тракторів (рис. В.5 і В.6): 1 – 1 ПРМ + 2 виконавці; 2 – 2 ПРМ + 4 виконавці; 3 – 3 ПРМ + 6 виконавців; 4 – 4 ПРМ + 8 виконавців.

Таблиця В.1 – Результати визначення інтегрованих показників ефективності функціонування віртуальної системи ТОР тракторів

Назва показника	Закон розподілу	Одиниця вимі-ру	Оцінка статистичних характеристик			
			Математичне сподівання	Дисперсія	Середньоквадратичне відхилення	Коефіцієнт варіації
1	2	3	4	5	6	7
Річна трудомісткість замовлень	Нормальний	люд.-год.	4115	79833	282	0,48
1 ПРМ та 2 виконавців						
Сумарна тривалість простою виконавців впродовж року	Експоненціальний	люд.-год.	116	9120	95	0,82
Сумарна річна		діб	9364	1,4·10 ⁻⁶	1185	0,35

тривалість очікування тракторами ТОР	Лапласа-Шарльє					
Сумарна витрата палива на доставку на переїзди ПРМ	Нормальний	літрів	1372	3715	61	0,39
2 ПРМ та 4 виконавців						
Сумарна тривалість простою виконавців впродовж року	Нормальний	люд.-год.	3810	83923	289	0,39

Продовження табл. В.1

Сумарна річна тривалість очікування тракторами ТОР	Вейбулла	діб	567	95287	308	0,63
Сумарна витрата палива на доставку на переїзди ПРМ	Вейбулла	літрів	1610	8976	94	0,56
3 ПРМ та 6 виконавців						
Сумарна тривалість простою виконавців впродовж року	Нормальний	люд.-год.	7685	77833	278	0,36
Сумарна річна тривалість очікування тракторами ТОР	Вейбулла	діб	16	289	17	1,04
Сумарна витрата палива на доставку на переїзди ПРМ	Лапласа-Шарльє	літрів	1911	11007	105	0,5
4 ПРМ та 8 виконавців						
Сумарна тривалість простою виконавців впродовж року	Лапласа-Шарльє	люд.-год.	11548	70944	266	0,317
Сумарна річна тривалість очікування тракторами ТОР	–	діб	0	0	0	0
Сумарна витрата палива на доставку на переїзди ПРМ	Лапласа-Шарльє	літрів	2102	11118	105	0,48

С
функціс
визначе

1

2

- 1 - Математичне сподівання сумарної тривалості очікування тракторами технічного обслуговування та ремонту, $M[l_0]$, год
 2 - Математичне сподівання сумарного пройденого шляху пересувних ремонтних майстерень, $M[L]$, км
 3 - Математичне сподівання сумарної тривалості незайнятості виконавців $M[l_n]$, год.

Рисунок В.5 – Оцінка зміни математичного сподівання сумарної тривалості незайнятості виконавців, сумарної тривалості очікування тракторами ТОР та сумарного пройденого шляху ПРМ від варіанту системи ТОР тракторів

Рисунок В.6 – Тенденції зміни оцінки математичного сподівання сумарної витрати палива ПРМ від варіанту системи ТОР тракторів

Потужність системи технічного обслуговування та ремонту (ТОР) тракторів (M) може бути номінальною та з резервом. Номінальна потужність – це така потужність, яка дає змогу впродовж року функціонування системи ТОР тракторів виконати задану ремонтну програму (Λ). У цьому разі $M=\Lambda$. Якщо $M/\Lambda > 1$, то це означає, що існує резерв потужності. Він визначається із співвідношення $M_p = M - \Lambda$.

З огляду на те, що M залежить від числа пересувних ремонтних майстерень (ПРМ) (δ), кількості залучених виконавців (u) та річної трудомісткості ТОР тракторів (Θ_p), то за незмінного середнього значення Θ_p визначається функціональна структура системи ТОР тракторів – число ПРМ (δ) та кількість залучених виконавців (u). Для заданої функціональної структури системи ТОР тракторів її номінальну потужність можна знайти як кількість об'єктів ремонту, що обслужені впродовж року (НТОР). Визначення

номінальної потужності проводиться за допомогою імітаційного моделювання.

Для того, щоб об'єктивно обґрунтувати M_r нами пропонується метод, який передбачає такі етапи: формування потоку вимог на обслуговування тракторів (); його обслуговування; обґрунтування M_r , за якої забезпечується виконання річної програми (Λ).

Обґрунтування M_r розпочинається насамперед із визначення можливих організаційних варіантів функціональної структури ПРМ і системи ТОР тракторів C . Для кожного із них виконується імітаційне моделювання функціонування віртуальної системи ТОР тракторів .

У результаті імітаційного моделювання визначається коефіцієнт M/Λ . Для отримання ймовірнісної величини коефіцієнта M/Λ , а також визначення його статистичних характеристик слід здійснити багаторазове повторення комп'ютерних експериментів.

Організаційний варіант системи ТОР тракторів, за якого математичне сподівання коефіцієнта $M/\Lambda < 1$ свідчить про те, що існує ризик наявності замовлень, які залишаться не обслуженими. Якщо математичне сподівання коефіцієнта становить $M/\Lambda > 1$, то у системі ТОР тракторів існує ризик простоїв ПРМ та виконавців, однак всі замовлення на виконання ремонтно-обслуговуючих втручань будуть виконані. Мінімальним буде той резерв потужності системи ТОР тракторів, за якого буде обслуговуватися (Λ) із якомога меншими простоями ПРМ та виконавців.

З метою визначення мінімального резерву потужності системи ТОР тракторів проводилося імітування функціонування даної системи. Імітування функціонування віртуальної системи ТОР тракторів проводилося за спеціально розробленою моделлю на підставі обґрунтованого методу. На підставі цієї моделі визначається річна програма ТОР тракторів (Λ) та потужність системи ТОР тракторів (M) за умови заданого числа ПРМ (δ) та кількості виконавців (u). Число ПРМ (δ) змінювали від 1 до 4, а кількість виконавців (u) відповідно по два на одну ПРМ. У результаті комп'ютерних експериментів із імітаційною моделлю функціонування віртуальної системи ТОР тракторів побудовано залежність коефіцієнта M/Λ від чисельності ПРМ та кількості виконавців (рис. В.7).

Рисунок В.7 – Залежність коефіцієнта від структури системи ТОР тракторів

На підставі побудованої залежності (рис. В.7) встановлено, що для заданого району для виконання річної програми достатньо мати дві ПРМ і чотири виконавці. З огляду на

ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

за результатами розгляду «Типового положення про ремонтно-обслуговуючу службу виробничого кооперативу», що розроблено ННЦ «ІМЕСГ»

МІСЦЕ РОЗГЛЯДУ: ПП «Агроєкологія» Шишацького р-ну, Полтавської обл.

ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ: від ПП «Агроєкологія» бригадир тракторної бригади
Резинка Г.М.

від ННЦ «ІМЕСГ» Василенко М.О., зав. лаб., к.т.н., с.н.с
Кучерявий В.М., с.н.с.
Буслаєв Д.О., м.н.с

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ

Документ визначає порядок створення та умови функціонування техсервісного обслуговуючого кооперативу, який може забезпечувати рівень роботи здатності МТП господарств-членів кооперативу. При цьому успішна робота такого кооперативу буде гарантована при умові членства технічно міцних господарств, що мають розвинуту місцеву ремонтну базу.

ВИСНОВКИ, ПРОПОЗИЦІЇ

«Типове положення про ремонтно-обслуговуючу службу виробничого кооперативу» доцільно мати кожному з господарств, а координацію робіт зі створення кооперативів – доручити районним управлінням сільського господарства, або їх дорадчим службам.

Головний інженер
ПП «Агроєкологія»

А.О. Бодрий

ДОДАТОК Д
Аналіз структури функціональних та технічних показників
системи технічного сервісу в АПК України
(на прикладі Кіровоградської та Київської областей)

При ринкових відносинах, реформуванні аграрного сектора України с.-г. товаровиробники в силу відомих причин втратили платоспроможність. Обсяги придбання тракторів зменшилися, розпочався перетік частини тракторів із с.-г. підприємств у господарства населення і в 2010 р. їх кількість сягнула до 70 % від загальної кількості в АПК Кіровоградської обл. В основному це трактори класу 1.4 (МТЗ і ПМЗ), які знаходяться в невеликих фермерських господарствах. Зниження коефіцієнту оновлення парку призвело до їх морального і фізичного зношування. Кількість тракторів, які працюють за межами амортизаційного терміну збільшилася на 70 % (рис. Д.1).

Рисунок Д.1 – Структура парку тракторів за тривалістю знаходження в експлуатації Кіровоградської області

В теперішній час великі фермерські господарства впровадили новітні технології виробництва продукції особливо рослинницького характеру, які вимагають закупівлі тракторів великої потужності. Їх кількість у господарствах Кіровоградської області зросла і у 2011 році перевищила 25 %. Структура парку тракторів у с.-г. підприємств за потужністю в господарствах Кіровоградської обл. станом на березень 2011 р. показана на рис. Д.2.

Рисунок Д.2 – Структура парку тракторів у сільськогосподарських підприємствах за потужністю в господарствах Кіровоградської області

Загальний кількісний склад СГТ (станом на травень 2011 р.) на обліку в інспекції Держтехнагляду Кіровоградської ОДА, наведений в таблиці Д.1.

Таблиця Д.1 – Кількісний склад СГТ Кіровоградської області

№ п/п	Вид машин	Перебуває на обліку	В 488 агроформуваннях колективної форми власності	В 784 фермерських господарствах	У 8055 фізичних осіб
1	2	3	4	5	6
1	Трактори всього:	18788	6289	1954	8250
	гусеничні	15825	5326	1662	7399
	колісні	2963	895	298	851
2	Зернозбиральних комбайнів	2891	1349	385	909
3	Сівалки та по-сівні комплекси	330	215	38	-

Продовження табл. Д.1

1	2	3	4	5	6
4	Культиватори	382	232	41	70
5	Борони дискові	116	65	14	14

Решта СГТ, яка не включена в таблицю перебуває у 939 промислових підприємствах та інших суб'єктах господарювання: тракторів – 2357 шт., комбайнів – 248, сівалок і комплексів – 7,7, культиваторів – 39, борін дискових – 20. Кількість СГТ 2010-2011 року випуску було зареєстровано: тракторів – 101, зернозбиральних комбайнів – 3. В основному цю техніку придбали агроформування та фізичні особи (49 і 32) відповідно.

Помарочне розподілення, щодо кількості СГТ, яка перебувала у власності фізичних осіб (станом на травень 2011 р.), приведено в табл. Д.2, Д.3 і Д.4.

Таблиця Д.2 – Помарочний розподіл кількості тракторів вітчизняного виробництва та країн СНД, які перебували у власності фізичних осіб станом на травень місяць 2011 року Кіровоградської області

Де використовуються	Всього на обліку	Гусеничних	Колісні трактори				
			Всього	Вітчизняні і СНД			
				МТЗ «Білорус»	ХТЗ Т-150К	ПМЗ	Інші: К-700, Т-40, Т-25
1	2	3	4	5	6	7	8
Фізичні особи	8250	851	7343	3104	496	1893	1850
Колективні господарства	1964	292	1612	813	312	304	183
Разом	10204	1143	8955	3917	808	2197	2033

Таблиця Д.3 – Помарочний розподіл кількості тракторів іноземного виробництва, які перебували у власності фізичних осіб станом на травень місяць 2011 року Кіровоградської області

Де використовується	Всього	NEW HOLLAND	CLAAS	CASE	JOHN	NASSLV	Fendt	VOLVO	Китай
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фізичні особи	56	1	1	8	5	-	-	-	41
Колективні господарства	213	26	8	63	81	21	5	-	9
Разом	269	27	9	71	86	21	5	-	50

Таблиця Д.4 – Помарочний розподіл кількості зернозбиральних комбайнів (станом на травень 2011 р.) у власності фізичних осіб Кіровоградщини

Зернозбиральні комбайни вітчизняного виробництва та країн СНД								
Всього	З них							СК-5
	Славутич	Дніпро	Полісся	Дон-1500	Єнісей	БЕКТОР Акрос		
695	10	3	1	109	26	71		475
Іноземного виробництва								
Всього	З них							
	CLAAS	CASE	JOHN	VASSEV	FORTCH-RITT	VOLVO	NEW HOLLAND	Sampo та інші
214	57	36	51	19	27	3	4	17

Розподіл кількості і строків експлуатації в агроформуваннях колективної форми господарювання (а) та фермерських господарств (б) Кіровоградської області станом на 2011 рік показано на рис. Д.3.

(a)

(б)

Рисунок Д.3 – Графік розподілу кількості і строків експлуатації в агроформуваннях колективної форми господарювання (а) та фермерських господарств (б) Кіровоградської області станом на 2011 рік

Забезпеченість машинами та механізмами при проведенні весняно-польових робіт в Кіровоградській області станом на березень місяць 2011 року показана на рис Д.4.

Т - трактори; С - сівалки; К - культиватори; ОП - оприскувачі; Р - розкидачі.

Рисунок Д.4 – Забезпеченість машинами та механізмами при проведенні весняно-польових робіт Кіровоградської області станом на березень 2011 р.

Під час проведення весняно-посівних робіт в області було задіяно 123 високо-технологічних комплексу для посіву і обробітку ґрунту. Забезпеченість механізаторами склала 98 %.

З рисунка Д.4 видно що наявність по тракторам, сівалкам і культиваторам перебільшує потребу в середньому на 6 %. Мається недолік в забезпеченні оприскувачами і розкидачами від 2 до 4 %.

Наявність та спеціалізація ремонтно-обслуговуючих виробництв АПК Кіровоградської області в 2005 році була така: ремонт тракторів Т-40 – одне виробництво, тракторів Т-150К, Т-150 і агрегатів по два виробництва, двигуни – три виробництва, майстерень загального призначення, техсервісних послуг, обладнання тваринницьких ферм і бурякозбиральних комбайнів – по одному виробництву, і всього 13.

В 2011 році діючих багатопрофільних «Сільгосптехнік» залишилося в області 2 од., решта ліквідована або перепрофіліровані на комерційну діяльність (надання послуг по перевезенню вантажів, ремонт і модернізація двигунів, виготовлення деталей та інше). В таблиці Д.5 приведена інформація про стан техсервісного забезпечення чотирьох районів Кіровоградської області станом на 2011 рік.

Таблиця Д.5 – Стан техсервісного забезпечення господарств чотирьох районів Кіровоградської області станом на 2011 рік

№ п/п	Назва району	Кількість господарств, шт.	Площа земельних угідь, га	Наявність реммайстерень, пункту ТО, шт.	Наявність технічної документації з техсервісу,	Наявність діагностичного і ремонтнотехнічного

					шт.	обладнання
1	2	3	4	5	6	7
1	Знаменівський	114	64394	14	-	-
2	Долинський	45	20560	38	37	34
3	Новоархангельський	22	43431	21	-	-
4	Новгородківський	104	44446	17	-	-
	Разом	275	155258	80	37	34

В Знаменівському районі всього 114 сільськогосподарських підприємств. Площа землі 64394 га. Найбільші господарства ТОВАФ «Хлібодар» і ТОВАФ «Іванівці». Земельні площі відповідно 6293 і 5173 га. Основна товарна продукція зернові та технічні культури. Мають в наявності ремонтну майстерню. Відсутня технічна документація і діагностичне обладнання. Загальний аналіз інформації показав, що ремонтні майстерні в районі мають господарства в яких площа земельних угідь перевищує 1500 га. Таких майстерень - 14. Сюди входить також ФГ «Ніка», яке має майстерню і земельних угідь 247 га, а також ФГ «Агроперспектива», яке має 166 га земельних угідь, які зуміли зберегти колгоспні ремонтні майстерні.

Наявність, віковий стан техніки в господарствах показано в табл. Д.6.

Таблиця Д.6 – Наявність та віковий стан техніки в господарствах Знаменівського району Кіровоградської області станом на 2011 рік

Назва виду техніки	Кількість, шт.	Розподіл машин за віком			
		< 1 року	1-5 років	5-10 років	> 10 років
1	2	3	4	5	6
Тракторів всього:	188	3	31	34	120
гусеничних	22	1	2	4	16
колісних	160	0	29	30	101
Комбайни зернові	40	-	4	10	36
Кормозбиральні комбайни	2	-	1	1	0
Бурякозбиральні комбайни	2	-	0	2	0

Щорічно парк машин в господарствах старіє на 5-8 %, а поповнюється на 4-6 %. В загальному зберігається тенденція старіння парку машин в господарствах Кіровоградської області і складає до 6 % в рік.

В районі діє ВАТ «Трепільська сільськогосптехніка», де виконуються роботи з ремонту двигунів СМД та їх модернізації. Із 114 с.-г. підприємств тільки СВК «Колос» спеціалізується на м'ясо-молочній продукції (4594 га).

За даними інспекції Держтехнагляду в Кіровоградській області мається в наявності 44 приватних ремонтних підприємств, які обслуговують АПК. Із них 8 (17 %) по виготовленню повнокомплектних машин і запасних частин (культиватори і т.д.), 15 (34 %) по ремонту тракторів і агрегатів, 4 (8 %) по ремонту двигунів і 17 (41 %) по ремонту автомобілів. Ці показники на 10 % більші порівняно з 2008 роком (рис. Д.5).

Рисунок Д.5 – Розподіл обсягів техсервісних робіт Кіровоградської області станом на 2011 рік

Як видно із рисунка Д.5 значний ріст фактичної потреби обсягів техсервісних робіт відбувся тільки в господарствах (товаровиробників) – 15 %, а на спеціалізованих підприємствах відстають від прогнозованих відповідно на 10 % і 5 %. Для порівняння розподіл показників фактичних і прогнозованих обсягів техсервісних робіт бази АПК України за 2008 рік складав відповідно в господарствах 73/62 %, спеціалізованих підприємствах – 18/25 %, фірмовому техсервісі – 9/13 %. Тобто величини фактичних показників розподілу обсягів послуг технічного сервісу за останні 5 років збільшилися на 15-20 %.

Проведені дослідження показали, що із зростанням часу рядової експлуатації тракторів в умовах Васильківського і Фастівського районів Київської області питома трудомісткість Сот усунення відмов і несправностей також зростала. При цьому інтенсивність її росту більша інтенсивності росту нормативної трудомісткості усунення відмов. За 5 років експлуатації нових тракторів класу 1,4 типу МТЗ нормативна трудомісткість зросла в 1,2 рази, фактична питома трудомісткість зросла в 1,5 рази, тобто фактична трудомісткість більша нормативної на 25 % (рис. Д.6).

де $S_{от}$ – питома трудомісткість усунення відмов і несправностей;
 $S_{то}$ – питома трудомісткість ТО.

Рисунок Д.6 – Вплив терміну експлуатації тракторів МТЗ та ПМЗ на питому трудомісткість ТО та усунення відмов і несправностей

Аналогічна ситуація склалася при дослідженні роботи тракторів після 5 років експлуатації (криві 3 і 4). Із збільшенням величини $S_{то}$, збільшується і величина усунення відмов, тобто затрати на ремонтні втручання.

Дослідження обсягів робіт по технічному обслуговуванні і ремонту машин в різних умовах господарювання АПК України проводилося методом порівнянь на прикладі колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба» Васильківського району Київської області періоду його функціонування 1992 року і 2007 років. Це господарство являється типовим для Лісостепової зони України (в 1992 р. – площа орної землі 2200 га, обсяги механізованих робіт близько 40 000 умов. ет. га).

Господарство мало в 1992 році такий МТП: 37 тракторів, 9 зернозбиральних комбайнів, 13 складних збиральних машин і 150 с.-г. машин. Визначений загальний обсяг робіт по ТОР МТП господарства становив – 41174 люд.-год., з яких по ТО – 11089 люд.-год. (27 %), по ремонту машин – 208104 люд.-год. (50 %), по регулюванні і усуненні несправностей – 5340 люд.-год. (13 %), по зберіганні машин 3941 люд.-год. (10 %). Графік розподілу видів техсервісних робіт показано на рисунку Д.7.

Рисунок Д.7 – Розподіл видів техсервісних робіт в КСП «Дружба»

Обсяги робіт, які виконувалися в господарстві з ТОП машин, становить 33 тис. люд.-год., або 75 %, 25 % з цих обсягів, які пов'язані з ремонтом, виконувалися на стороні.

З обсягів робіт, які виконувалися в господарстві, 74 % виконувалися на стаціонарній матеріально-технічній базі господарства. Це такі роботи, як ТО тракторів, ремонт та зберігання техніки. Центральна частина цієї бази є ремонтна майстерня, в якій розміщено і стаціонарний пункт ТО машин, який має пересувну майстерню.

Обсяги робіт, які виконувалися в польових умовах, за машинами на місцях їх роботи за допомогою пересувних засобів становить 26 %. Це такі роботи, як ТО зернозбиральних комбайнів та інших складних збиральних машин, а також ТО с.-г. машин – 50 %, ТО тракторів – 20 %. Значна частина робіт пов'язана з регулюванням робочих органів та усунення несправностей комбайнів – 100 %, с.-г. машин – 50 %, тракторів – 20 %.

В створеному СВК «Дружба» с. Ксаверівка характеристика забезпеченості агроформування основними об'єктами технічної бази така: має типову центральну ремонтну майстерню площею 790 м² з виробничою потужністю 26 ум. ремонтів. Господарство мало на період 2007 року такий МТП: 31 трактор, 4 зернозбиральні комбайни, 8 складних збиральних машин і 90 інших сільськогосподарських машин. Основні показники розподілу видів техсервісних робіт в СВК «Дружба» на період 2007 року наведені на рис. Д.7.

В господарстві відсутній пункт технічного обслуговування і пересувного діагностичного обладнання, що значно впливає на технічний стан сільськогосподарської техніки.

Все це говорить про необхідність подальшого розвитку і удосконалення як стаціонарної бази техсервісних формувань так і ремонтно-обслуговуючої бази господарства та пересувних технічних засобів, які повинні бути комбіновані і виконувати роботи пов'язані з технічним обслуговуванням і усунення несправностей машин в польових умовах.

Необхідність сільськогосподарських товаровиробників в послугах ремонтно-технічних виробництв визначалася по результатах безпосереднього опитування керівників господарств, фермерів Васильківського і Фастівського районів Київської області (10 чол.) (табл. Д.7). Як видно з таблиці більшість користувачів техніки потребують таких послуг як забезпеченість запасними частинами, гарантійному обслуговуванні, обміну агрегатів і вузлів, проведенні складних ремонтів.

Таблиця Д.7 – Потреба господарств в послугах

Види послуг	Доля господаря, які потребують послуги, %			
	Великі господарства		Фермерські господарства	
	Василь- ківський р-н	Фастівський р-н	Василь- ківський р-н	Фастівський р-н
1	2	3	4	5
Забезпечення запасними частинами	82	82	88	89
Гарантійне обслуговування	74	72	73	72
Створення обмінних пунктів	70	70	82	83
Проведення складних ремонтів	64	63	87	88
Скупка, ремонт і продаж техніки, яка була у використанні	24	27	54	54
Страховка техніки	12	14	13	14

Значна частина фермерів і власників невеликих господарств за те, щоб були прокат і оренда техніки.

Із таблиці Д.7 видно, що малі фермерські господарства більш потребують уваги в послугах з боку ремонтно-технічних виробництв. Це говорить про те, що в більшості таких господарств відсутня своя ремонтна база.

Опитування керівників і спеціалістів багатьох господарств Знам'янівського району Кіровоградської області, Васильківського і Фастівського районів Київської області показали, що більшість сільськогосподарських товаровиробників (більше 70 % великих господарств і 80 % фермерів) не вважають потрібним проведення капітального ремонту повнокомплектних машин. З технічної точки зору така думка пояснюється нерівномірністю спрацювання машини. Разом з тим вважається необхідним проводити капітальний ремонт окремих складових частин двигунів, паливних насосів, гідроагрегатів, складних вузлів трансмісій та інше на спеціалізованих агрегаторемонтних підприємствах.

Більшість спеціалістів сільськогосподарського виробництва також вважають нерентабельним проводити ремонт, пов'язаний з механічною обробкою великогабаритних корпусних і базових деталей, шліфовки робочих поверхонь та інше, тобто виконувати операції, які вимагають особливу точність, дороге обладнання і спеціалістів високої кваліфікації. Такі роботи слід виконувати на спеціалізованих ремонтних підприємствах.

Пропонується, щоб в ремонтно-обслуговуючому формуванні головним способом відновлення роботоздатності техніки повинен стати ремонт, який буде виконуватись, в основному, за рахунок заміни складових частин. Такий підхід суттєво підвищує роль обмінного фонду, скорочує час ремонту, підвищує його якість.

По досвіду бувших машино-технологічних станцій (МТС), а також сучасних діючих ремонтно-обслуговуючих підприємств рекомендується, щоб основні об'єми ремонту виконували самі механізатори, в тому числі господарі техніки. Тому необхідно передбачати і для них в майстерні декілька робочих місць і надавати спеціалізовану допомогу.

Структура ремонтно-технічних робіт показана в табл. Д.8.

Таблиця Д.8 – Структура ремонтно-технічних робіт

Види робіт	Трудомісткість, %	
	Всього	Ремонтно-обслуговуючі виробництва
1	2	3
Поточний ремонт, в тому числі роботи:	72	68
Монтажні і демонтажні	43	40
Станкові	11	12
Зварні та інші, мийні	18	16
Технічне обслуговування і діагностування	22	23
Зберігання техніки	6	9
Всього	100	100

Важливу роль в підвищенні ефективності машини відіграють роботи щодо попередження відмов (а не їх усунення після появи). Цей принцип, який обґрунтований багатьма дослідженнями науково-дослідних інститутів, дає можливість значно підвищити коефіцієнт готовності техніки, знизити сумарні за час роботи машини затрати на ремонт. Для проведення таких робіт майстерня повинна мати діагностичне обладнання та пункти технічного обслуговування з пересувним діагностичним обладнанням.

Оплата ремонтно-технічних робіт повинна відповідати не тільки їх змісту, але і термінам виконання. Звідси, при підготовці тарифів слід передбачити надбавку за терміновість. Ремонтно-обслуговуюче техсервісне формування зобов'язане гарантувати якість ремонту. Для цього воно повинне видати замовнику спеціальний талон якості.

ДОДАТОК Е

Рекомендації із організації техсервісних виробництв

Забезпечення високопродуктивної техніки АПК своєчасними та якісними послугами з технічного сервісу неможливе без сучасної ремонтно-обслуговуючої бази, оснащеної відповідним комплексом технологій та обладнання на основі використання ефективних форм організації виробництва.

Матеріально-технічна база системи технічного сервісу історично складалася, як трьохрівнева:

- перший рівень: РО база сільгосптоваровиробників; об'єктами цього рівня були: ремонтна майстерня, автогараж, машинний двір, пересувні засоби ТО та усунення несправностей;
- другий рівень: РО база районного та міжрайонного рівня; об'єктами цього рівня були: спеціалізована майстерня або майстерня загального призначення, обмінний пункт, пересувні діагностичні засоби та засоби для ТО та усунення несправностей;
- третій рівень: РО база обласного та міжобласного рівня; об'єктами цього рівня були: спеціалізовані заводи, майстерні повнокомплектного ремонту та ремонту окремих вузлів та агрегатів (двигунів, паливної та гідроапаратури, електроустаткування та ін.).

В умовах ліквідації Держкомсільгосптехніки, переходу до ринкових відносин господарювання крім виробничих відносин значної ваги набувають організаційно-економічні відносини, які по суті стають вагомим чинником при виборі технологічних рішень. Матеріально-технічна база системи техсервісу в даних умовах складається з таких формувань:

- підрозділи техсервісу сільгосптоваровиробників, в тому числі створених на кооперативних засадах;
- підрозділи техсервісу приватних, акціонерних підрозділів районного (регіонального) рівня;
- підрозділів підприємств виготовлювачів, імпортерів зарубіжної техніки (фірмових техцентрів) та їх представників, дилерів.

Технологічні рішення приймаються для наступних видів послуг:

- а) передпродажний сервіс – вивчення ринку, доскладання техніки після транспортування, монтаж, регулювання, демонстрація в дії;
- б) післяпродажне гарантійне обслуговування – гарантійне (безкоштовне) усунення несправностей, включаючи заміну дефектних вузлів, агрегатів, деталей, якщо несправність виникла з вини заводу-виготовлювача;
- в) обслуговування у післягарантійний період – ТО, ремонт, усунення неполадок у післягарантійний період на підставі договорів сільгосптоваровиробників із заводом-виготовлювачем, продавцем техніки, іншою сторонньою організацією або власними силами;
- г) оренда, фінансовий лізинг – передача техніки за визначену плату в оренду, в тому числі з правом наступного викупу.

Технологічні рішення щодо передпродажного сервісу та післяпродажного гарантійного обслуговування приймаються заводами – виготовлювачами, продавцями (імпортерами) техніки та їх представниками.

Основний обсяг робіт по техсервісу мають виконувати підрозділи техсервісу сільгосптоваровиробників, в тому числі створених на кооперативних засадах. В тих випадках, коли техніка, вузли, агрегати для відновлення роботоздатності потребують застосування складних засобів технологічного оснащення, а технологічні можливості

сільгосп підприємства не дозволяють це зробити, залучаються спеціалізовані підприємства техсервісу. Великі господарства укладають договори на обслуговування складної техніки з фірмовими техцентрами у після гарантійний період, а середні та дрібні господарства користуються більш дешевими послугами альтернативних приватних спеціалізованих підприємств.

Технологічні рішення підрозділи техсервісу сільгосптоваровиробників приймають в залежності від парку с.-г. техніки, яку вони обслуговують, наявних технічних та фінансових можливостей.

Обґрунтування потужності виробництв з техсервісу починається з визначення очікуваних обсягів робіт по обслуговуванню техніки господарства або групи господарств (при створенні обслуговуючого кооперативу з техсервісу).

Аналіз попереднього досвіду та можливих шляхів розвитку підприємств техсервісу показує, що регіональні центри техсервісу найбільш доцільно створювати на базі раніше діючих РТП, використовуючи їх виробничі потужності та кваліфіковані кадри ремонтників.

Як найбільш масову частину РО системи необхідно використовувати виробничі площі діючих підрозділів з техсервісу агроформувань.

З метою ефективного вирішення завдань щодо створення сучасних техсервісних виробництв необхідно вирішити питання реконструкції, технічного переоснащення діючих виробництв. Загальна характеристика технологічних рекомендацій зводиться до заміни застарілого та зношеного обладнання, яке не дозволяє підтримувати виконання вимог сучасних технологій та отримати відповідні параметри техніки після проведення техсервісу.

Одним із основних напрямків реконструкції та технічного переоснащення підприємств необхідно вважати перепланування та переобладнання виробничих приміщень, з будівництвом або розширенням діючих об'єктів основного або допоміжного призначення. При цьому необхідно враховувати основні вимоги, які висуваються до техсервісу енергонасичених тракторів, сучасних високопродуктивних комбайнів, широкозахватних ґрунтообробних та посівних машин, іншої техніки.

При переплануванні та реконструкції, регіональних технічних центрів, крім основних приміщень по ремонту та усуненню дефектів, необхідно передбачати приміщення для діагностування паливних насосів, гідроапаратури, технічному обслуговуванню техніки, ремонту електрообладнання, відновленню робочих органів ґрунтообробних машин та інші (в залежності від номенклатури техніки, яка знаходиться в експлуатації).

Стратегічним напрямом вдосконалення системи є керування технічним станом машин шляхом переходу від жорсткої планово-попереджувальної системи ремонту машин до системи обслуговування за фактичним станом відповідно до результатів періодичного діагностування. Для цього необхідно проводити прогнозування залишкового ресурсу на підставі оптимізованих критеріїв граничного стану.

Ремонтно-обслуговуюча база у відділеннях, бригадах, фермах пункт технічного обслуговування (ПТО).

До складу ПТО МТП входять: майстерня з постом технічного обслуговування і складом для зберігання деталей, що знімаються; пост заправки нафтопродуктами; опалювальне приміщення для стоянки тракторів, експлуатуємих в холодну пору року; майданчика для миття машин, регулювання робочих органів та комплектування агрегатів; майданчика для тривалого зберігання машин, службово-побутові приміщення.

Пересувні засоби ТО і ремонту застосовують для ТО і ремонту машин на місці їх використання. До пересувних засобів відносяться:

- а) агрегат технічного обслуговування;
- б) механізований заправний агрегат;
- в) пересувна ремонтно-діагностична майстерня;

- г) пересувна діагностична установка;
- д) пересувна майстерня з ТО і ремонту машин тваринництва;
- е) пересувна майстерня з ТО і ремонту устаткування нафтоскладів.

Обмінний фонд для ремонту машин використовують при поточному ремонті. Обмінний фонд складається з відремонтованих складових частин машин (головка циліндрів, паливний насос, форсунки, пусковий двигун, радіатор, водяний насос). Виконувані роботи на всіх рівнях ремонтно-обслуговуючої бази можуть бути поділені на шість основних груп: мийно-очисні; контрольно-діагностичні; регульовальні; мастильно-заправні; паливо-заправні; консерваційні.

Пересувні засоби застосовують в основному для оперативного обслуговування машин, особливо в напружений період с.-г. робіт [1, 2].

Рекомендований перелік дільниць і технологічних видів робіт для майстерень господарств наведено в табл. Е.1.

Таблиця Е.1 – Рекомендований перелік дільниць і технологічних видів робіт для майстерень господарств

Дільниця	Технологічні види робіт
1	2
1. Зовнішнього миття	Миття машин
2. Діагностування і ТО	Діагностування і ТО машин
3. Ремонтно-монтажна	Ремонт тракторів, автомобілів, комбайнів і с.-г. машин, ремонт агрегатів (діагностування і ТО машин – при відсутності відповідної дільниці)
4. Слюсарно-механічна	Токарні, фрезерні, свердлильні та ін.
5. Ковальська	Ковальські, термічні
6. Зварювальна	Електро- і газозварювальні
7. Ремонт і обкатування автотракторних двигунів	Ремонт і обкатування двигунів
8. Ремонт паливної і гідравлічної апаратури	Ремонт паливної і гідравлічної апаратури
9. Ремонт автотракторного електрообладнання	Ремонт електрообладнання, обслуговування акумуляторів
10. Мідницько-бляшана	Ремонт радіаторів, бляшаних виробів, вулканізація гумових виробів

Рекомендації з планування майстерень для с.-г. підприємств різних типів: малих, середніх та великих; наведені на рис. Е.1, Е.2, Е.3.

1 – горн
ковальськи
електрични
; 2 –
ванна; 3 –
ковальськог
інструменту
4 –
дворога; 5 –
стулові; 6 –
шліфувальн
7 –
однопостов
трансформа
8 – стіл для
електрозвар
робіт; 9 –
обтиральни
; 10 – настільно-свердлильний верстат; 11 – підставка під обладнання; 12 – ящик для піску; 13 – щит для зварювальних робіт; 14 – шафа для зберігання балонів; 15 – візок для перевезення балонів; 16 – токарно-гвинторізний верстат; 17 – пересувна компресорна установка ; 18 – прес гідравлічний; 19 – настільно-свердлильний верстат; 20 – верстак слюсарний на одне робоче місце; 21 – тумбочка для інструменту; 22 – установка для промивання системи змащування двигунів; 23 – комплект обладнання, пристосувань і інструменту для пунктів технічного обслуговування машин і обладнання тваринницьких ферм; 24 – електромеханічний солідолонагнітач; 25

– установка для змащування і заправки машин;
 28 – комплект оснащення майстера-наладчика; 28/1 – верстак спеціальний; 28/2 – приставка; 28/3 – шафа; 28/4 – установка для мийки деталей;
 29 – стелаж для деталей і вузлів; 30 – кран підвісний; 31 – візок для зливу і перевезення нафтопродуктів.

26 – оливоороздавальний бак; 27 – бак для заправки гальмівної рідини;

Рисунок Е.2 – Рекомендації щодо технологічного планування майстерні техсервісу для середніх с.-г. підприємств:

1 – токарно-гвинторізний верстат; 2 – стелаж для деталей; 3 – точно-шліфувальний верстат; 4 – тумбочка; 5 – стелаж для вузлів; 6 – стелаж для агрегатів; 7 – верстат слюсарний; 8 – вертикально-свердлильний верстат; 9 – підставка для агрегатів; 10 –

стіл зварювальника; 11 – комплект оснащення майстера-наладчика; 11/1 – верстак спеціальний; 11/2 – приставка; 11/3 – шафа; 11/4 – установка для мийки деталей; 12 – візок для зливу і перевезення нафтопродуктів, 13 – установка для змащування і заправки машин; 14 – установка для промивання системи змащування двигунів; 15 – бак для заправлення гальмівної рідини; 16 – оливороздавальний бак; 17 – електромеханічний солідолонагнітач; 18 – кран підвісний; 19 – лещата стулові; 20 – гартівна ванна; 21 – обдирно-шліфувальний верстат; 22 – горн ковальський з електричним приводом; 23 – ящик для піску; 24 – шафа для ковальського інструменту; 25 – підставка під обладнання; 26 – наковальня дворога; 27 – стіл для електрозварювальних робіт; 28 – щит для зварювальних робіт; 29 – настільно-свердлильний верстат; 30 – шафа для обтиральних матеріалів; 31 – однопостовий трансформатор; 32 – вентилятор; 33 – верстак слюсарний на одне робоче місце; 34 – стелаж-вертушка; 35 – виварювальна ванна; 36 – стіл; 37 – підставка під двигун; 38 – стелаж для мостів; 39 – стенд для ремонту мостів; 40 – калорифер; 41 – шафа для обтиральних матеріалів; 42 – ящик для утилю; 43 – прес гідравлічний; 44 – стелаж для тормозних дисків і барабанів.

Рисунок Е.3 – Рекомендації щодо технологічного планування майстерні техсервісу для великих с.-г. підприємств:

Механічна дільниця: 1) токарно-гвинторізний верстат; 2) прес гідравлічний; 3) горизонтально-фрезерний верстат; 4) станок вертикально-свердильний; 5) вертикально-фрезерний станок; 6) станок точильно-шліфувальний; 7)

кран консольно-електричний стаціонарний; 8) верстак слюсарний на одне робоче місце; 9) шафа для деталей; 10) ящик для інструменту.

Дільниця ТО: 1) кран підвісний; 2) верстак слюсарний на 1 робоче місце.

Дільниця діагностування: 1) шафа для діагностичного обладнання.

Пресово-термічна дільниця: 1) оливороздавальный бак; 2) ванна для закалювання; 3) станок відрізний; 4) шафа для ковальського обладнання; 5) горн ковальський на один вогонь; 6) витяжна система; 7) лещата; 8) наковальня; 9) ящик для піску; 10) верстак слюсарний на 1 робоче місце.

Заготівельна дільниця: 1) гільйотинні ножиці; 2) відрізний верстат; 3) стругальний верстат; 4) розміточна плита; 5) ящик для інструменту; 6) стелажі для деталей.

Дільниця ремонту робочих органів ґрунтообробних машин: 1) розміточна плита; 2) стіл для різання; 3) ящик для пристосувань; 4) ящик для інструменту; 5) установка для електроерозійної обробки; 6) стелаж для деталей; 7) станок настільно-свердильний; 8) стіл для зварювальних робіт.

Дільниця перевірки електрообладнання: 1) стіл для перевірки; 2) комплект оснащення майстра наладчика; 3) набір контрольно-вимірювального обладнання; 4) набір пристосувань для проведення вимірювань; 5) стелаж для матеріалів; 6) шафа для інструменту; 7) шафа з набором вимірювального обладнання; 8) стелажі перевірконого обладнання.

Дільниця ремонту мобільної техніки: 1) компресор; 2) приміщення для миття; 3) ремонтно-розбиральна машина; 4) платформа; 5) пульт керування; 6) направляюча конвеєрна.

Дільниця ремонту комбайнів: 1) направляюча конвеєрна; 2) платформа огляду і ремонту; 3) комбайн; 4) обладнання мащення; 5) верстак слюсарний на 1 робоче місце; 6) система подачі мастил; 7) кран-балка; 8) кран підвісний.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Рекомендации по организации технического обслуживания машинно-тракторного парка в колхозах и совхозах / М.: ГОСНИТИ, 1980. - 84 с.

2. Маслов Г.Г. Техническая эксплуатация МТП. (Учебное пособие) / Маслов Г.Г., Карабаницкий А.П., Кочкин Е.А. / Кубанский государственный аграрный университет, 2008. – с. 142.

ДОДАТОК Ж

Зведений аналіз опитувальних листів апробації проекту
«Державної концепції розвитку технічного сервісу
сільськогосподарської техніки»

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
апробації проєкту Державної концепції розвитку технічного
сервісу сільськогосподарської техніки

Українська асоціація аграрних інженерів (УААІ)

Виконавець, який заповнює опитувальний лист Генеральний вико-
навчий директор УААІ Кульгавий Володимир (посада)
Федорович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Телефон виконавця р. 255-15-96, 2551666

1. Ви погоджуєтесь з наявністю проблем в технічному сервісі сільськогосподарської техніки у післягарантійний період її використання?

(Так чи Ні)? так

2. Вас задовольняє фірмовий технічний сервіс у післягарантійний період використання техніки: за термінами виконання робіт (Так чи Ні)? Ні

за якістю робіт (Так чи Ні)? Ні

за вартістю робіт (Так чи Ні)? Ні

3. Існує потреба в розробленні Державної концепції (Так чи Ні)? так

4. Ви погоджуєтесь з наявністю проблеми, її причинами та наслідками, викладеними в проєкті Державної концепції? (Так чи Ні)? так

5. Ви погоджуєтесь з необхідністю державного регулювання та стимулювання ринку технічного сервісу машин, для здешевлення його вартості? (Так чи Ні)? так

6. Ви погоджуєтесь з ефективним варіантом державного регулювання ринку технічного сервісу, викладеному в проєкті (Так чи Ні)? так

7. Ваші пропозиції, щодо шляхів державного регулювання ринку

7. Інші пропозиції і побажання У зв'язку з тим, що у розробці Державної концепції розвитку технічного сервісу с.г. техніки брали участь члени асоціації аграрних інженерів ННУ "ІМЕСІ", є пропозиція вкласти УААІ в розробку концепції.

Генеральний виконавчий
директор УААІ
(посада)

В.Ф. Кульгавий
(підпис)

Таблиця Ж.1 – Аналіз опитувальних листів апробації проекту «Державної концепції розвитку технічного сервісу сільськогосподарської техніки»

№	Найменування запитання	Так	Ні	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ви погоджуєтесь з наявністю проблем в технічному сервісі сільськогосподарської техніки у післягарантійний період її використання?	20	-	
2	Вас задовольняє фірмовий технічний сервіс у післягарантійний період використання техніки: за термінами виконання робіт?	4	14	у 2 опит. листах не відповіли
	за якістю робіт?	7	13	
	за вартістю робіт?	2	18	
3	Існує потреба в розробленні Державної концепції?	20	-	
4	Ви погоджуєтесь з наявністю проблеми, її причинами та наслідками, викладеними в проекті Державної концепції?	20	-	
5	Ви погоджуєтесь з необхідністю державного регулювання та стимулювання ринку технічного сервісу машин, для здешевлення його вартості?	20	-	
6	Ви погоджуєтесь з ефективним варіантом державного регулювання ринку технічного сервісу, викладеному в проекті?	20	-	

